

Die Zukunft der parametrischen Planung

Welches Potenzial hat parametrische Planung in der Holzbaubranche?

BPS-Studienarbeit

Verfasst von Stephan Rosin

Betreut durch Prof. Dr.-Ing. Julian Lienhard

 Fachgebiet Tragwerksentwurf

 Architektur Stadtplanung Landschaftsplanung

 Universität Kassel

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abbildungsverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	3
Einleitung	4
Überblick parametrische Planung	6
Definition	6
Voraussetzungen	6
Aktueller Stand	7
Bestehendes Know-how	7
Aktueller Mehrwert	9
Aktuelle Problematiken	10
Ausgewählte parametrische Planungssoftware	11
Cadwork Elementbaumodul	11
Tecslot	11
Attribute-Manager	12
Rhinoceros mit Grasshopper	12
COMPAS Timber	13
Ausblick	15
Fazit	18
Zusammenfassung	21
Literaturverzeichnis	24
Anhang	26
Interviewtranskripte	26
Wälchli 2024	26
Wicki 2024	32
Birrner 2024	40
Stehling 2024	51
Gheyselinck 2024	59
Eversmann 2024	67
Eigenständigkeitserklärung	73

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Möglichkeiten mit COMPAS Timber

14

Abkürzungsverzeichnis

BIM	Building Information Modeling
BPS	Berufspraktische Studien
BTA	Bauteil Aufbau
BTL	Offenes Dateiformat für die Datenübertragung von Holzprogrammen an Produktionsmaschinen
DET	Detail
DWG	Dateiformat des CAD-Programms AutoCAD
ETH	Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich
IFC	Offenes Dateiformat für den Datenaustausch von BIM-Modellen
ITECH-Master	Integrative Technologies & Architectural Design Research M.Sc. Program Universität Stuttgart
KI	Künstliche Intelligenz
RHINO	CAD-Programm des Softwareentwicklers Rhinoceros
RND	Research and Development
WUP	Firmenspezifisches Dateiformat für die Datenübertragung von Holzprogrammen an Produktionsmaschinen

Einleitung

„Wie systematisch ist eigentlich mein Modell?“¹

Eine einfache Frage, doch sie wird viel zu selten gestellt. Diese Studienarbeit soll zeigen, warum es wichtig ist, über die Systematik von Entwürfen nachzudenken, und wie sehr man damit die Zukunft der Holzbaubranche beeinflussen kann.

Die Studienarbeit wird im Rahmen des Praktikums „BPS“ des Studiengangs Architektur der Universität Kassel geschrieben. Zum Teil basiert sie auf meinen Eindrücken und Erfahrungen aus dem Praktikum, welches ich bei Schaerholzbau, einem großen Holzbauunternehmen in der Schweiz, gemacht habe. Da ich mich bereits im Studium eingehend mit parametrischer Planung, digitalen Fertigungstechniken und Industrierobotern beschäftigt habe, habe ich während meiner Praktikumszeit an vielen Stellen Potenzial für parametrische Modellierung und die Automatisierung von Arbeitsprozessen in der Holzbauplanung wahrgenommen. Dies hat mich zu dem Thema dieser Arbeit inspiriert.

Da kaum aktuelle Literatur zu diesem Thema veröffentlicht ist, basiert diese Arbeit maßgeblich auf Interviews mit Experten im Bereich der parametrischen Planung, sowie erfahrenen Holzbauplanern. Diese transkribierten Interviews sind der Arbeit im Anhang beigelegt.

Mit den folgenden Personen wurden Interviews geführt:

Thierry-Benoît Wälchli ist wissenschaftlicher Assistent am Institut der Berner Fachhochschule für digitale Bau- und Holzwirtschaft. Seine Forschung konzentriert sich darauf, wie digitale Technologien die Holzbaubranche in Zukunft verändern können.

Dominik Wicki ist Projektleiter bei der Schaerholzbau AG in der Schweiz. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2017 hat er umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Aspekten des Holzbaus gesammelt, angefangen als Zimmermann bis hin zur Implementierung moderner digitaler Planungsprozesse.

Samuel Birrer ist ein erfahrener Projektleiter bei der Schaerholzbau AG und bringt seit 2013 sein Fachwissen in das Unternehmen ein. Seine Ausbildung als Zimmermann und sein technischer Abschluss in Bauführung im Holzbau bilden die Grundlage für sein tiefes Verständnis der Branche.

¹ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

Hanno Stehling ist geschäftsführender Partner und Leiter der Softwareentwicklung bei Design-to-Production in der Schweiz. Er studierte Architektur an der Universität Kassel und fokussierte seine Arbeit verstärkt auf den Bereich zwischen Architektur und Informatik. Sein Fachwissen in der Softwareentwicklung und sein Interesse an digitalen Fertigungstechniken machen ihn zu einem wichtigen Gesprächspartner für die potenzielle Integration von parametrischer Planung in die Holzbaubranche.

Aurèle L. Gheyselinck ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich in der Schweiz. Seine Forschung konzentriert sich auf innovative Ansätze in der Bautechnik, insbesondere im Bereich des computergestützten Entwerfens im Holzbau. Er studierte Architektur in Lausanne und Zürich, absolvierte bei Design-to-Production ein Praktikum und arbeitete bei weberbrunner architekten in Zürich.

Philipp Eversmann ist Professor für Experimentelles und Digitales Entwerfen und Konstruieren an der Universität Kassel. Sein Fachwissen und seine Forschungserfahrung in den Bereichen digitales Design und Konstruktion tragen wesentlich dazu bei, die Potenziale der parametrischen Planung in der Holzbaubranche besser zu verstehen.

(Personen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt)

Diese Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im ersten Teil wird parametrische Planung definiert und die Voraussetzungen hierfür dargestellt. Der zweite Teil geht auf den aktuellen Stand bezüglich des bestehenden Know-hows, aktuellen Mehrwerts sowie der Probleme ein. Zudem wird ein Einblick in aktuell verfügbare parametrische Planungssoftware gegeben, um die Variation der Möglichkeiten von parametrischer Planung aufzuzeigen. Im dritten Teil wird ein Ausblick auf die Zukunft von parametrischer Planung gegeben. Abschließend wird ein Fazit gezogen.

Überblick parametrische Planung

Definition

Ursula Frick definiert parametrische Planung wie folgt: „Im Gegensatz zur herkömmlichen CAD-Planung, bei der wir Pläne zeichnen, programmieren wir bei der parametrischen Planung am dreidimensionalen Modell. Das heißt, wir erstellen ein Regelwerk – zum Beispiel für einen Bogenträger, – indem wir ihn durch Funktionen, Parameter oder Konstruktionsprinzipien beschreiben und seine Lage im Gebäude, Krümmung, Anschlüsse an andere Bauteile und so weiter definieren.“²

Die Firma Dassault Systèmes beschreibt parametrische Planung als „ein CAD-Software-Tool [...], das digitale Modelle auf der Grundlage ausgeklügelter Algorithmen und Regeln erstellt, die als 'Parameter' bezeichnet werden. Diese Parameter bilden Skripte, mit denen die CAD-Software automatisch 3D-Formen und -Modelle erstellt.“³

Das Digital-Zentrum-Bau hält ihre Definition allgemeiner: „eine Methode, die auf algorithmischem Denken basiert und die Definition von Parametern und Regeln ermöglicht.“⁴

Voraussetzungen

Parametrische Planung kann überall dort gut angewendet werden, wo eine Modularität aufgestellt werden kann.⁵ Laut Stehling hilft „Parametrik [...], wenn ich entweder Stellschrauben brauche, an denen ich noch [etwas] ändern kann, ohne das System kaputt zu machen, [...] oder wenn ich Elemente habe, die sich zwar wiederholen, aber nicht immer identisch aussehen, sondern nur von der Systematik [her] gleich funktionieren.“⁶

Jedoch ist die Varianz in der Digitalisierung von Arbeitsprozessen bei Holzbauunternehmen noch sehr groß. So sind die Datenstrukturen, die verwendet werden, teilweise stark veraltet. Beispielsweise würde die parametrische Planung von BIM-Datenstrukturen profitieren, da diese sehr gut verwendbar sind. Allerdings ist hier anzumerken, dass Deutschland in der BIM-Planung im internationalen Vergleich noch stark hinterherhinkt und es für große Planungsbüros einfacher ist, die wirtschaftliche Belastung von teuren BIM-Lizenzen zu stemmen.⁷

² (Blumer Lehmann 31.03.2024).

³ (Dassault Systèmes 2023).

⁴ (Mittelstand-Digital Zentrum Bau 31.03.2024).

⁵ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

⁶ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

⁷ Interview mit Philipp Eversmann am 27.02.2024.

Weitere Voraussetzungen für parametrische Planung sind, dass ausreichend Know-how vorhanden ist. Zudem gelingt die Anwendung von parametrischer Planung besser, je früher der Entwurf dahingehend optimiert wurde. Beispielsweise ist es wichtig; die Komplexität gering zu halten, indem man den Entwurf systematisiert und die Anzahl verschiedener Details reduziert. Ausnahmen sollten vermieden werden. Wenn Details parametrisch erstellt werden sollen, sollte vorsichtig damit umgegangen werden, mehrere Details an einem Punkt bzw. Ort zu kombinieren, da dies die Komplexität noch einmal beträchtlich erhöht.⁸ Beispielsweise sind Geometrien wie eine Gridshell meist viel einfacher zu parametrisieren als ein normales Wohngebäude, da in einem solchen Bauwerk viele unterschiedliche Bauteile und Details voneinander abhängig sind.⁹

Aktueller Stand

Bestehendes Know-how

Für die Erstellung von parametrischer Planungssoftware sind fachliches Know-how als auch Kenntnisse im Programmieren wichtig.¹⁰ Das aktuelle Know-how der meisten Architekten und Holzbauingenieure reicht dafür heute noch nicht aus. Wenn überhaupt, sind in den Firmen dafür Spezialisten angestellt.¹¹ Gheyselinck sieht in seinem Umfeld bereits erste Anzeichen für diese Entwicklung, zum Beispiel darin, dass Planungsbüros verstärkt Spezialisten für die Erstellung von parametrischer Software einstellen.¹²

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der ETH Zürich schätzt Gheyselinck die Entscheidung der ETH, dass diese parametrische Modellierung seit einiger Zeit verpflichtend auf den Lehrplan der Architekturstudierenden gesetzt hat. Bisher hat er es so wahrgenommen, dass die meisten Studierenden sich nicht freiwillig mit dem Thema auseinandersetzen wollten, aber auch keine ausreichende Kenntnis hatten, was durch Parametrik ermöglicht wird.¹³ Wälchli beschreibt ein ähnliches Bild, dass nur wenige Studierende mit einem fundierten Wissen über parametrische Planung die Uni absolvieren.¹⁴ Ich selbst erlebe dies an der Universität Kassel ähnlich. Für Stehling kommt dies nicht unerwartet, dass wenige Studierende ihre Entwürfe gut für die

⁸ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

⁹ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024; Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

¹⁰ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

¹¹ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

¹² Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

¹³ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

¹⁴ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

parametrische Planung optimieren können, „weil dann hätten sie Programmierung studiert“. Außerdem ist die Architektur zum Teil einfach auch ein künstlerischer und kreativer Beruf.¹⁵

Parametrische Software ist besonders in Architekturbüros fehleranfällig, da hier, im Vergleich zu Bauunternehmen, Arbeitsprozesse weniger geregelt sind und nicht so konsequent verfolgt werden. Gheyselinck deutet an, dass den Mitarbeitenden die Folgen der inkonsequenten Datenstruktur für die Parametrik nicht bekannt sind.¹⁶ In einigen Architekturbüros wird immer noch mit 2D-Plänen gearbeitet.¹⁷

Frick beschreibt die Arbeitsweise von Architekturbüros sehr optimistisch: „Viele Architekten arbeiten [...] mit parametrischen Planungstools. Ihre Entwürfe liegen uns also bereits als 3D-Modelle vor. Oder sie gehen noch einen Schritt weiter und liefern uns sogenannte Geometry oder Design Method Statements.“¹⁸ Diese Aussage ist zu erwarten, da Architekturbüros, die mit Blumer Lehmann, einem führenden internationalen Holzbauunternehmen im Freiform-Bereich, zusammenarbeiten, über sehr gut entwickeltes Know-how verfügen, was die parametrische Planung angeht.

Birrer relativiert dies: Aktuell wird in Cadwork gearbeitet, „als ob du von Hand zeichnest, einfach am PC-Bildschirm.“¹⁹ Die parametrische Planungssoftware sei noch nicht weit genug entwickelt, um sie effizient in der Holzbauplanung einzusetzen. Außerdem fehlte es an ausreichendem Know-how bei den Anwendern. Doch er selbst als Holzbauplaner weist auch darauf hin, dass wenig Zeit für die Weiterbildung im Arbeitsalltag vorhanden ist, da alle sehr mit der Planung von Holzbauprojekten beschäftigt sind.²⁰ Der allergrößte Teil der Arbeit wird in Cadwork erledigt, nur ein kleiner in Rhino. Funktionen wie Rhino.Inside.Cadwork sind bekannt, allerdings wird darin noch kein Mehrwert gesehen. Grasshopper ist vom Namen her bekannt, allerdings fehlt das Know-how für die Programmierung.²¹ Gleichzeitig erwähnt Birrer auch, dass ihm bekannt ist, dass führende parametrische Planungsbüros vornehmlich mit der CAD-Software Rhino arbeiten, in die Grasshopper integriert ist, und hier über Python auch individuelle Algorithmen programmiert werden können.²² Parametrische Planung läuft bei Schaerholzbau größtenteils über komplexe Excel-Tools.

¹⁵ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

¹⁶ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

¹⁷ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

¹⁸ (Blumer Lehmann 31.03.2024).

¹⁹ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

²⁰ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

²¹ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024; Interview mit Dominik Wicki am 01.02.2024.

²² Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

Aktueller Mehrwert

„Gebäude können von der ersten Entwurfsphase an auf ein Optimum (z. B. Zeit, Kosten, Qualität) in der Planung, Vorfertigung, Ausführung und Nutzung hin konzipiert werden.“²³ Zum Beispiel können Lichteinflüsse, Temperaturentwicklung, der sommerliche- als auch der winterliche Wärmeschutz, abhängig von gesetzten Parametern, simuliert werden. Außerdem können Zertifikate erstellt und Energiekennwerte für den Bau und die Nutzung des Gebäudes berechnet werden. BTL-Dateien können über Plugins, wie beispielsweise "Woodpecker", parametrisch erstellt werden; dafür sollte allerdings bereits das Gebäude und dessen Bauteile parametrisch erstellt worden sein. In dem Fall kann man im Holzbau die Stärken der parametrischen Planung vollständig nutzen und sehr schnell produktionsfertige Geometrie erzeugen.²⁴ Damit kann eine durchgehende digitale Prozesskette geschaffen werden, „die direkt den CAD-Entwurf des Gebäudes mit der computergestützten CAM-Fertigung verbindet. Das Ergebnis sind präzise Einzelteile, die perfekt zusammenpassen. Ohne parametrische Tools wäre es praktisch nicht möglich, sehr komplexe Bauten, wie zum Beispiel das Swatch-Gebäude, zu realisieren.“²⁵

Zwar wird parametrische Planung oft im Freiform-Bereich verwendet, besonders für den Entwurf von Tragstrukturen, doch auch im Nicht-Freiform-Bereich ist Parametrik ein effizientes Planungstool.²⁶ Denn auch dort gibt es viele Arbeitsschritte, die automatisiert werden können.²⁷ Hierbei geht es primär um die Automatisierung von Arbeitsprozessen. Durch parametrische Planung können inkonsistente Datensätze vermieden werden, indem redundante Informationen über einen parametrischen Algorithmus voneinander abhängig sind.²⁸ So können parametrische BTAs als Vektorgrafik gezeichnet, der Schichtaufbau als Text beschrieben werden und gleichzeitig als Grundlage für ein parametrisch erstelltes Detail dienen, ohne dass die Gefahr besteht, dass inkonsistente Informationen erzeugt werden, da alle auf denselben Datensatz zurückgreifen. So kann die parametrische Planung dabei helfen, Daten-Müll zu vermeiden und ausschließlich die Informationen zu generieren, die man tatsächlich braucht. Außerdem kann parametrische Planung dabei helfen, dass zwischen Bauphasen keine Informationen verloren gehen, da weniger Daten übergeben werden müssen.²⁹

²³ (DETAIL 31.03.2024).

²⁴ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

²⁵ (Blumer Lehmann 31.03.2024).

²⁶ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

²⁷ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

²⁸ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

²⁹ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

Des Weiteren können teure BIM-Lizenzen umgangen werden, indem selbst parametrische Bauteile und dazugehörige Datenstrukturen erstellt werden und in den eigenen Arbeitsablauf integriert werden.³⁰

Aktuelle Problematiken

Planungsbüros, die parametrisch arbeiten, sind darauf angewiesen, dass die Datengrundlage, mit der sie weiterarbeiten, geeignet ist. 2D-Pläne sind dafür ungeeignet und die Tatsache, dass in einigen Architekturbüros immer noch ausschließlich mit 2D-Plänen gearbeitet wird, verhindert, das volle Potenzial von parametrischer Planung auszuschöpfen.³¹ Eversmann stimmt dem zu. Die Varianz in der Digitalisierung von Arbeitsprozessen ist bei Holzbauunternehmen noch sehr groß. Er fügt hinzu, dass Architektenpläne bzw. -modelle, die im Detail nicht korrekt gezeichnet sind, erst korrigiert werden müssen, um diese für parametrische Planungssoftware nutzen zu können.³² Besonders im Vergleich zu Bauunternehmen sind die Arbeitsprozesse in Architekturbüros wenig strukturiert. Das gilt auch für die dort erzeugten Datensätze, die somit schwieriger nutzbar sind.³³ Das bestehende Level an Know-how reicht in den meisten Firmen nicht aus, damit diese eigenständig parametrische Algorithmen entwickeln können. Siehe Kapitel 2.1 „Bestehendes Know-how“.

Entwürfe werden heute zu spät systematisiert. So können die Entwürfe, je weiter sie im Projektverlauf sind, immer weniger hinsichtlich parametrischer Planung optimiert werden. Darunter leidet auch die Fertigung, gerade wenn es um den Holzelement- und Modulbau geht. Allerdings sollte man aufpassen, dass nicht zu früh alles sehr rational systematisiert wird, da sonst „die Freiheit verloren“ geht, die einen „Gestaltungsmehrwert bietet“.

Ein normales Wohngebäude im Holzelementbau ist vergleichsweise komplex und es werden im Entwurf meist noch zu viele Ausnahmen gemacht, sodass ein parametrischer Algorithmus hiermit nicht effizient arbeiten beziehungsweise keine verlässlichen Daten erzeugen kann. Um zu vermeiden, dass parametrisch zu erstellende Details an einem Ort kombiniert werden müssen, erfordern die Algorithmen für die zu generierenden Details heute meist noch „Planungsräume“, da sonst die Komplexität zu groß wird.³⁴ Hieraus könnte man schließen, dass eine reine Reduktion der Komplexität über eine Systematisierung des Entwurfs das Problem löst, allerdings sollte man

³⁰ Interview mit Philipp Eversmann am 27.02.2024.

³¹ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

³² Interview mit Philipp Eversmann am 27.02.2024.

³³ Interview mit Aurèle L. Gheyselinc am 22.02.2024.

³⁴ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

aufpassen, dass Entwürfe sich dadurch stark ändern können und der Eindruck von „Katalog-Architektur“ entsteht.³⁵

Ausgewählte parametrische Planungssoftware

Cadwork Elementbaumodul

Die Firma Cadwork entwickelt das gleichnamige CAD/CAM-System Cadwork. „Die Software ist für den professionellen Einsatz im Holzbau/ Schreinerei und im allgemeinen Bauwesen konzipiert.“³⁶ In der Holzbaubranche ist die Software sehr weit verbreitet.³⁷ Das „Elementbaumodul“ ist eine Cadwork-Funktion, welche die Anwender bei der parametrischen Erstellung und Elementierung von Wänden, Decken und Dächern unterstützt. Sie kann gut für den „Holztafelbau, Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Fassadenbau, Blockbau, Massivholz, Lignotrend und ähnliche Systembauweisen“ eingesetzt werden. Details zwischen den Elementen werden dabei automatisch, auf Grundlage eines einmalig konstruierten Detailkatalogs, generiert. Anschließend können diese nachbearbeitet und ergänzt werden. Laut Cadwork sind „[d]er Individualität und dem Grad der Detaillierung [...] keine Grenzen gesetzt.“³⁸

Erfahrene Anwender sind davon nicht überzeugt. Für Schaerholzbau lohne es sich nicht, diese Funktion zu nutzen, da der genannte Dateikatalog dreidimensional vorliegen muss und zu viel Aufwand in die Erstellung fließen müsste, um dem Anspruch an Individualität gerecht zu werden. Für jede Kombination von BTAs müsste ein 3D-Detail vorliegen. Für Unternehmen, die sehr standardisierte BTAs haben, sollte diese Funktion allerdings interessant sein.“³⁹

Tecslot

Die Firma Tecslot stellt vorgefertigte Steigzonenmodule für die Gebäudetechnik her, in die bereits ab Werk „Steigleitungen und Verteilungen von Lüftung, Heizung, Sanitär, Elektro und Multimedia“ verbaut sind. Der Hersteller wirbt mit einer kürzeren Bauzeit, geringeren Kosten, einfacherer Koordination, höherer Qualität, der Individualität der Module, einfacherem Unterhalt, sowie dem Entfallen von bauseitigem Brand und Schallschutzlösungen, da diese bereits mitgeplant sind.⁴⁰ In einem informellen Gespräch wurde mir gegenüber erwähnt, dass der parametrische

³⁵ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

³⁶ (COMPAS Association 30.03.2024).

³⁷ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

³⁸ (Cadwork).

³⁹ Interview mit Dominik Wicki am 01.02.2024.

⁴⁰ (Tecslot 31.03.2024).

Algorithmus, der hinter dem Konfigurator für die Module steckt, alle technischen und rechtlichen Anforderungen für Steigzonen beachtet.

Dafür ist aber auch erforderlich, dass Architekten ihren Entwurf an den Querschnitt der Steigzone anpassen. Bislang sind Haustechniker noch nicht von den Vorteilen überzeugt und tendenziell zurückhaltend, ihre Projekte mit Tecslot Modulen zu planen. Sie rechnen mit ähnlichen Kosten, als würden sie ihre Arbeit auf konventionelle Art und Weise erledigen.⁴¹

Attribute-Manager

Design-to-Production entwickelte für Schaerholzbau das Cadwork-Plugin „Attribute-Manager“, welches ermöglicht, Attributwerte von Cadwork-Elementen in eine externe Datenbank zu übertragen und dort ebenfalls zu verwalten. Die Daten werden synchron gehalten und auch der Import von Attributwerten in neue Modelle ist möglich.⁴²

Schaerholzbau nutzt den Manager beispielsweise, um Bauteilaufbauten und Materialpreise zu hinterlegen und anschließend aus einem Hüllenmodell in Cadwork die benötigten Materialmengen und -preise automatisch zu berechnen. Der Attribute-Manager wird allerdings noch selten eingesetzt.⁴³

Rhinoceros mit Grasshopper

Grasshopper ist eine visuelle Programmiersprache, die für das CAD-Programm Rhino entwickelt wurde. Mit Grasshopper können parametrische Strukturen erzeugt werden. Auch bereits bestehende geometrische Strukturen können zum Beispiel auf Umweltfaktoren, Energieverluste oder den Lichteinfall hin analysiert werden. Auch ist es möglich, die Tragfähigkeit modellierter Tragwerke zu berechnen, beziehungsweise Tragstrukturen automatisiert zu optimieren. Wie für andere CAD-Software, ist es auch für Rhino und Grasshopper möglich, eigene Plugins zu programmieren.⁴⁴ Rhinoceros fördert dies zusätzlich aktiv mit der Plattform „food4Rhino“. Hier ist besonders auf die große Community hinzuweisen, die hinter Grasshopper steht und bisher unzählige Plugins entwickelt hat.⁴⁵

Von führenden parametrischen Planungsbüros hört man, dass diese als CAD-Software Rhino nutzen, da diese für die parametrische Planung sehr gut geeignet ist.⁴⁶

⁴¹ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

⁴² (Design-to-Production 31.03.2024).

⁴³ Interview mit Dominik Wicki am 01.02.2024.

⁴⁴ (Robert McNeel und Associates 30.03.2024).

⁴⁵ (Food4Rhino 31.03.2024).

⁴⁶ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

Grasshopper-Skripte können so erstellt werden, dass sie ohne Kenntnis von Grasshopper in Rhino verwendet werden können.⁴⁷ Über die Rhino.Inside-Funktion können die Geometrien live in Cadwork übertragen sowie exportiert werden.⁴⁸

Bei Schaerholzbau sind die Kenntnisse von Cadwork sehr gut. Auch die Funktion Rhino.Inside.Cadwork ist bekannt, allerdings wird sie nicht verwendet.⁴⁹ Eigentlich könnte diese Funktion Holzbauern viele neue Möglichkeiten geben, in Cadwork individuell parametrisch zu planen, sofern Kenntnisse in Grasshopper, Rhino und Cadwork vorhanden sind.⁵⁰

COMPAS Timber

COMPAS ist ein von der ETH-Zürich open-source entwickeltes, Python-basiertes Framework, welches derzeit hauptsächlich in der Forschung eingesetzt wird. Allerdings bietet es auch Potenzial, als Grundlage für kollaborative Software in der Baubranche eingesetzt zu werden. Für COMPAS gibt es etliche Erweiterungen und Bibliotheken. Außerdem gibt es Integrationen in Rhino, Grasshopper und Blender. Zudem kann das Framework über Python in jeglicher anderen Software eingesetzt werden. Es gibt spezielle Erweiterungen für die robotergestützte Fertigung, die Diskrete-Elemente-Modellierung, für Finite-Element-Analysen, für Formfindung und für Building-Information-Modeling (BIM). Die Erweiterungen können auch untereinander interagieren.⁵¹

⁴⁷ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

⁴⁸ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

⁴⁹ Interview mit Dominik Wicki am 01.02.2024; Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

⁵⁰ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

⁵¹ (COMPAS Association 25.03.2024).

Abbildung 1: Möglichkeiten mit COMPAS Timber⁵²

Besonders zu erwähnen ist die Erweiterung „Timber“, welche dazu genutzt werden kann, schnell und effizient parametrische Holzrahmenstrukturen zu entwerfen. Einfache Holzverbindungen können ebenfalls generiert werden. Es wird daran gearbeitet, Schnittstellen zu weiterer Software, Methoden zur Sequenzierung der Montagereihenfolge und Analysetools für die Fabrikation zu entwickeln.⁵³ Besonders diese Erweiterung Timber hätte das Potenzial eine Grundlage für kollaborative Software zwischen Architekturbüros und Holzbauunternehmen zu werden.⁵⁴ Da dies bislang ein Forschungsprojekt ist, ist es nicht verwunderlich, dass Holzbauunternehmen von diesem Projekt bislang keine Kenntnis haben.⁵⁵

⁵² (COMPAS Association 20.03.2024).

⁵³ (COMPAS Association 20.03.2024).

⁵⁴ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

⁵⁵ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024; Interview mit Dominik Wicki am 01.02.2024.

Ausblick

Parametrische Planung braucht Zeit, bis sie effizient eingesetzt wird.⁵⁶ Es ist eine Frage von Jahrzehnten, bis diese von Holzbauplanern regelmäßig eingesetzt wird.⁵⁷ Denn generell ist die Holzbaubranche eher zurückhaltend, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren.⁵⁸ Allerdings sind die Möglichkeiten parametrischer Planung bei weitem noch nicht ausgeschöpft.⁵⁹ Die parametrische Planung bietet Möglichkeiten in der Zukunft, Zeit in der Planung und damit Kosten einzusparen.⁶⁰ So kann die Wettbewerbsfähigkeit des Holzbaus im Bausektor verbessert und damit auch die Bauwende unterstützt werden.⁶¹ Auch Michael Schaer und Alexander Gump – beide Geschäftsführer von Holzbauunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern – sind der Auffassung, dass ein sehr großer Teil der Holzbauplanung vereinfacht oder automatisiert werden könnte.⁶² Gheyselinck, Wälchli und Birrer äußern sich ähnlich positiv, Wicki, Stehling und Eversmann äußern sich vorsichtiger, doch ebenfalls optimistisch.⁶³

Durch parametrische Planung kann Planung allgemein flexibler und agiler werden, indem sie dynamisch auf Änderungen reagiert. Dafür ist es notwendig, dass Entwürfe in Zukunft stärker und früher systematisiert werden, besonders in Bezug auf die Detailplanung; allerdings sollte die Freiheit im Entwurf respektiert werden, da diese letztendlich einen „Gestaltungsmehrwert bietet“.⁶⁴ Systematisiert man architektonische Entwürfe zu stark, läuft man Gefahr, „Katalog-Architektur“ zu machen.⁶⁵

Gheyselinck erwartet, dass Architekturbüros und Bauunternehmen näher aneinanderrücken werden. Architekturbüros werden eigene Spezialisten mit Know-how für die parametrische Planung einstellen. In seinem Arbeitsumfeld sieht er bereits erste Entwicklungen in diese Richtung.⁶⁶ Wälchli äußerte sich mit einer ähnlichen Einschätzung. Er nimmt zusätzlich an, dass Architekten vermehrt direkt bei Bauunternehmen angestellt werden.⁶⁷ Eversmann hofft, dass bei

⁵⁶ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

⁵⁷ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

⁵⁸ Interview mit Dominik Wicki am 01.02.2024.

⁵⁹ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

⁶⁰ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

⁶¹ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

⁶² Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

⁶³ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024; Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024; Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024; Interview mit Dominik Wicki am 01.02.2024; Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024; Interview mit Philipp Eversmann am 27.02.2024.

⁶⁴ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

⁶⁵ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

⁶⁶ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

⁶⁷ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

der Datenübergabe zwischen Architekten und Bauunternehmen in Zukunft nur noch Rahmendaten und die dazugehörige Parametrik übergeben werden.⁶⁸

Gheyselinck äußerte im Interview, dass parametrische Planung an der ETH Zürich seit kurzem verpflichtend auf dem Lehrplan der Architektur steht. Somit ist diese eine der wenigen Universitäten, an denen in Zukunft alle Studierende mit zumindest grundlegendem Know-how über parametrische Planung das Studium abschließen werden.⁶⁹ Wälchli wies insbesondere auf den ITECH-Master in Stuttgart als positive Entwicklung hin, da dieser sehr stark auf die parametrische Planung ausgerichtet ist und in Zukunft das Know-how in Architekturbüros verbessern wird.⁷⁰ Die Entwicklungen in Zürich als auch in Stuttgart scheinen allerdings noch recht einzigartig zu sein.

Je stärker sich BIM-Planung in Architekturbüros etablieren wird, desto bessere Datengrundlagen werden entstehen, da die Anforderungen an BIM-Datensätze sehr ähnlich sind, wie sie für die parametrische Planung gebraucht werden.⁷¹

Kollaborative Software könnte Architekturbüros und Bauunternehmen näher aneinanderrücken lassen.⁷² Dafür sollten allerdings alle Projektbeteiligten in diese Software integriert werden.⁷³ COMPAS könnte eine Grundlage für eine solche Software bieten, COMPAS Timber speziell für den Holzbaubereich.⁷⁴ Für weniger komplexe parametrische Algorithmen wird sich vermutlich Grasshopper als grafische Programmiersprache durchsetzen, da diese Software recht einfach um eigene Algorithmen ergänzt werden kann und bereits durch eine große Community unterstützt wird.⁷⁵

Die Holzbauplanung hofft in der Zukunft auf eine bessere Durchgängigkeit von Informationen und Modellen sowie auf parametrische Planung, die über Unternehmensgrenzen hinweg einheitlich nutzbar ist, denn nur so können zielführend bestehende Planungsprozesse verbessert werden.⁷⁶ In Zukunft könnten Details parametrisch auf Grundlage von mehreren BTAs aufgebaut werden, abhängig von der Komplexität des Entwurfs. Um die Grenzen der Komplexität zu erweitern, hält Stehling KI zum jetzigen Zeitpunkt noch für wenig geeignet, da KI nicht fehlerfrei planen kann. Es ist erst einmal wichtiger, sicherzustellen, dass man für die parametrisch erstellten Modelle auch

⁶⁸ Interview mit Philipp Eversmann am 27.02.2024.

⁶⁹ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

⁷⁰ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

⁷¹ Interview mit Philipp Eversmann am 27.02.2024.

⁷² Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

⁷³ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

⁷⁴ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

⁷⁵ Interview mit Thierry-Benoît Wälchli am 19.01.2024.

⁷⁶ Interview mit Samuel Birrer am 06.02.2024.

Verantwortung übernehmen kann, dass diese fehlerfrei sind. Allerdings sieht er Potenzial für KI in der Erkennung von Systematiken. Stehling fügt hinzu, dass er sich noch nicht ausführlich mit KI beschäftigt hat.⁷⁷ Eversmann bestätigt, dass es für die Bauunternehmen sehr wichtig ist, fehlerfreie Pläne zu erstellen, um auch rechtlich abgesichert zu sein. Sie nehmen dafür auch deutlichen zeitlichen Mehraufwand in Kauf.⁷⁸ Gheyselinck äußert sich ähnlich skeptisch zum Thema KI wie Stehling. Er ist nicht überzeugt, dass diese verlässlich innerhalb einer parametrischen Planungssoftware eingesetzt werden kann. Seiner Erfahrung nach ist bei der Verwendung von KI-gestützter Software immer noch eigenes Fachwissen erforderlich, um erzeugte Daten zu korrigieren. Zudem merkt er an, dass KI keine neuartige Software ist, sondern ein Algorithmus, wie Python oder Grasshopper auch. Möglicherweise könnte in Zukunft KI aber dabei helfen, individuellere Entwürfe zu erstellen und „Katalog-Architektur“ zu vermeiden.⁷⁹

⁷⁷ Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024.

⁷⁸ Interview mit Philipp Eversmann am 27.02.2024.

⁷⁹ Interview mit Aurèle L. Gheyselinck am 22.02.2024.

Fazit

Besonders in der Holzbaubranche können viele Prozesse automatisiert werden, da hier der Vorfertigungsgrad im Element- und Modulbau vergleichsweise hoch ist. Parametrische Planung hat sich bislang verstärkt auf den Entwurf von Freiformen und Tragstrukturen fokussiert, allerdings gibt es noch viel Potenzial in der Automatisierung von Planungsprozessen im Allgemeinen. Hier ist als Beispiel der Attribute-Manager bei Schaerholzbau zu nennen.

Es können Zeit und Kosten eingespart sowie die Qualität verbessert werden. Arbeitsabläufe können flexibler werden, da parametrische Pläne auf Änderungen der Rahmendaten (Parameter) reagieren können. In der Holzbauplanung könnte so beispielsweise ein Detail geplant werden, ohne dass konkrete Bauteilaufbauten mit Schichtdicken hierfür vorliegen, da sich das Detail dynamisch an die Änderungen anpasst.

Durch Bauteilkonfiguratoren, wie sie die Firma Tecslot online zu Verfügung stellt, kann Know-how in einen parametrischen Algorithmus verpackt und Architekturbüros zu Verfügung gestellt werden, ohne dass dort tiefergehendes Verständnis zur Haustechnik vorhanden sein muss. Außerdem kann der Haustechniker auf diese Weise sein Know-how zu Verfügung stellen, ohne dass dies aus seinem Büro abwandert.

Alle technischen und rechtlichen Anforderungen werden vom Tecslot-Konfigurator erfüllt. Hierfür muss allerdings komplexe Logik aus Normen in einen parametrischen Algorithmus übersetzt werden. Insofern fördern auch einfach gehaltene Normen die Anwendung der Parametrik.

Generell sollte die Datengrundlage, mit der ein parametrischer Algorithmus arbeitet, so weit wie möglich in ihrer Komplexität reduziert werden. So sollten auch Entwürfe von Gebäuden früher systematisiert und optimiert werden, besonders wenn es um die Detailplanung geht. Je später dies geschieht, desto weniger Potenzial gibt es für eine Optimierung und somit eine geringere Effizienzsteigerung. Allerdings sollte beachtet werden, dass Architekten ihre künstlerische Freiheit gelassen wird, da sonst, bei zu sehr systematisierten Entwürfen, die Gefahr besteht, dass diese den Anschein von „Katalog-Architektur“ erwecken. Man könnte die Frage stellen, ob die Erkennung der Systematik in den Entwürfen noch nicht weit genug entwickelt ist. Hier könnte eventuell KI eine Möglichkeit bieten, diese Systematiken zu erkennen.

Insgesamt behält die „direkte Planung“ im Vergleich zur „parametrischen Planung“ immer noch ihre Berechtigung, denn in manchen Fällen dauert es zu lange, die parametrischen Regeln aufzustellen. In Fällen, in denen mit einem ähnlichen Aufwand zu rechnen ist, kann man sich taktisch für die parametrische Planung entscheiden, da dies das Know-how der Anwender fördert

und somit in Zukunft effizienter eingesetzt werden kann. Dies würde diese Büros und Unternehmen in der Zukunft wettbewerbsfähiger machen, da zu erwarten ist, dass sich die parametrische Planung stärker entwickeln wird.

Die Entwicklung von parametrischer Planung hängt stark mit der Entwicklung der BIM-Planung zusammen, da beide sehr ähnliche Anforderungen an die vorausgesetzten Datenstrukturen haben. Beide können sich gegenseitig positiv beeinflussen. Wenn es um das Know-how und die Anwendung von BIM-Planung geht, ist Deutschland im internationalen Vergleich noch nicht so weit entwickelt. Außerdem arbeiten tendenziell größere Firmen mit BIM-Planung. Daher ist in diesen Firmen vermutlich auch mehr Know-how bezüglich parametrischer Planung vorhanden.

Es ist wahrscheinlich, dass Architekturbüros und Bauunternehmen in Zukunft Spezialisten für die Erstellung von Skripten zur parametrischen Modellierung anstellen. Diese müssten sowohl über Fachkenntnisse in der Baubranche, als auch über Fähigkeiten zu programmieren verfügen. Möglicherweise entsteht hier ein neuer Berufszweig. Die Existenz des ITECH-Masters der Universität Stuttgart unterstützt diese Vermutung. Voraussichtlich wird sich dies allerdings erst einmal in größeren Büros und Unternehmen entwickeln, da es für diese einfacher ist, Spezialisten hierfür zu finanzieren.

Die Entwicklung von Software schreitet recht schnell voran. Für Cadwork würde ich dies, meiner Erfahrung nach, nicht behaupten. Die Tatsache, dass diese Software im Holzbau weit verbreitet ist, hemmt die Entwicklung der parametrischen Planung in diesem Bereich. Dennoch gibt Cadwork mit dem „Elementbaumodul“ die Möglichkeit, beispielsweise Wände und Dächer parametrisch zu planen. Allerdings benötigt man zur Generierung der Details entweder sehr standardisierte BTAs, was wiederum eher im Fertigungsbau zu finden ist, oder man erstellt einen sehr umfangreichen 3D-Detailkatalog, wenn man individuelle Holzbauten damit entwerfen möchte. Man spricht hierbei schnell von einigen 100 bis 2000 erforderlichen 3D-Details. Für Unternehmen bedeutet dies einen erheblichen Aufwand.

Als parametrische Planungssoftware wird sich vermutlich Rhino mit Grasshopper durchsetzen. Mittlerweile können diese auch über die Rhino.Inside-Funktion in Cadwork eingesetzt werden. Holzbauunternehmen ist diese Möglichkeit bereits bekannt, allerdings wird der Mehrwert noch nicht ausreichend erkannt. Möglicherweise ist noch nicht ausreichend Know-how vorhanden, um das volle Potenzial von parametrischer Planung zu erfassen. Explizite Möglichkeiten zur Weiterbildung sollten allerdings auch gegeben werden, damit das Know-how in Unternehmen auf dem aktuellen Stand bleibt. Denn der Weg, um parametrische Algorithmen anzuwenden, ist nicht

weit. Beispielsweise ist kein Know-how von Grasshopper erforderlich, um Grasshopperskripte anzuwenden, sondern nur grundlegendes Know-how in Rhino.

Doch auch Architekturbüros ist dringend zu empfehlen, nach heutigem Standard zu arbeiten. Oft sind Planungsprozesse sehr unstrukturiert und an manchen Stellen nicht digitalisiert, was den Einsatz von parametrischer Planung hemmt. In der Zusammenarbeit mit Bauunternehmen sollten Arbeitsprozesse hinterfragt werden. Es ist wichtig, dass Planer nur gesicherte und korrekte Informationen übergeben. Denn so müssen Daten seltener überprüft und korrigiert werden, was inkonsistente Datensätze reduziert.

Der größte limitierende Faktor im Einsatz von parametrischer Planung ist der Mensch. Wichtig ist jetzt, das Know-how in allen Bereichen zu fördern. Dahingehend ist der Schritt von ersten Universitäten, parametrische Planung zu einem verpflichtenden Teil der Lehre zu machen, als positiv zu betrachten.

Zusammenfassung

In der parametrischen Planung wird am dreidimensionalen Modell programmiert, sodass Bauteile automatisch anhand ihrer Parameter generiert werden und sich anschließend dynamisch an Parameteränderungen anpassen können. Parametrische Planung kann überall dort sinnvoll eingesetzt werden, wo eine Modularität aufgestellt werden kann, oder wo nachträglich noch Änderungen gemacht werden müssen. Weitere Voraussetzungen sind, dass Arbeitsprozesse in den Büros und Unternehmen möglichst weit digitalisiert und strukturiert sind. Dies ist meist noch nicht ausreichend der Fall. BIM-Datenstrukturen stellen eine sehr gute Datengrundlage für parametrische Planung dar. Um Entwürfe für parametrische Planung zu optimieren, sollte die Komplexität in Entwürfen reduziert werden, gleichzeitig allerdings die künstlerische Freiheit im Entwurf gewahrt bleiben. Besonders die Detailplanung wird zu wenig systematisiert.

Sofern die Grundlagen geschaffen wurden, ist für die Anwendung von parametrischer Planungssoftware ist, nicht viel Know-how erforderlich. Doch für die Erstellung sind fachliches Know-how als auch Kenntnisse im Programmieren wichtig. Viele Architekturbüros und Bauunternehmen weisen für die eigenständige Erstellung solcher Algorithmen aktuell nicht ausreichend Know-how auf. Erste Firmen gehen dazu über, Spezialisten hierfür einzustellen.

Vorteile von parametrischer Planung sind, dass Entwürfe bereits in der Vorentwurfsphase auf Zeit, Kosten und Qualität hin optimiert werden können. BTL-Dateien können parametrisch erstellt werden. Inkonsistente Datensätze als auch Informationsverlust zwischen den Bauphasen können vermieden werden. Teure BIM-Lizenzen können durch parametrische Planung umgangen werden, da parametrische Algorithmen diese zum Teil ersetzen können.

Verbreitete Planungssoftware wie Cadwork entwickelt sich vergleichsweise langsam. Dennoch sind bereits erste parametrische Funktionen verfügbar. Diese sind allerdings nur für sehr standardisierte Entwürfe sinnvoll einsetzbar. Bauunternehmen, die mit Cadwork arbeiten, entscheiden sich teilweise dafür, externe Softwareentwickler damit zu beauftragen, Plugins für Cadwork zu programmieren und so die benötigte Funktionalität zu schaffen.

Firmen wie Tecslot zeigen, dass man Steigzonen vollständig durch parametrische Algorithmen beschreiben kann. Mit dem vorliegenden Konfigurator können Architekten Steigzonen auslegen, ohne dass sie dafür eigenes tiefergehendes Verständnis benötigen.

Grasshopper ist eine visuelle Programmiersprache, mit der in Rhino parametrisch modelliert werden kann. Führende parametrische Planungsbüros nutzen vornehmlich diese CAD-Software als Grundlage zur Entwicklung parametrischer Algorithmen. Über die

Rhino.Inside.Cadwork-Funktion können Geometrien live in Cadwork übertragen und exportiert werden.

COMPAS Timber ist ein Python-basiertes Framework, welches hauptsächlich in der Forschung eingesetzt wird. Es gibt eine Vielzahl an Erweiterungen und Integrationen in bekannte CAD-Software. Möglicherweise könnte es auch als Grundlage für kollaborative Software zwischen Architekturbüros und Bauunternehmen dienen, speziell die Erweiterung "Timber" für die Holzbaubranche.

Parametrische Planung hat sich bislang mehr auf den Entwurf von Freiformen und Tragstrukturen fokussiert, allerdings gibt es noch viel Potenzial in der Automatisierung von Planungsprozessen im Allgemeinen. Alle Interviewten äußerten sich durchweg optimistisch, dass parametrische Planung in Zukunft eine große Relevanz im Planungsalltag erlangen wird. Doch die Holzbaubranche scheint ein wenig zurückhaltend zu sein.

Die Planungsprozesse können deutlich flexibler werden und den Holzbau wettbewerbsfähiger machen. Besonders durch den hohen Grad an Vorfertigung und Systematisierung im Holzbau könnte parametrische Planung hier besonders gut eingesetzt werden. Möglicherweise kann KI dabei helfen, Systematiken in Entwürfen besser zu erkennen. Wichtig ist vor allem, dass Planende die Verantwortung dafür übernehmen können, dass die erstellten parametrischen Modelle fehlerfrei sind.

Rhino mit Grasshopper wird sich vermutlich als parametrische Planungssoftware durchsetzen, da hier viele Möglichkeiten geboten werden, die Software durch eigene parametrische Algorithmen zu erweitern. Dennoch behält die „direkte Planung“ neben der „parametrischen Planung“ ihre volle Berechtigung, da es sich manchmal nicht lohnt ein parametrisches Regelwerk aufzustellen, welches nur einmalig angewendet wird.

Wichtig ist jetzt, das Know-how in allen Bereichen zu fördern. Daher ist es als positiv zu betrachten, dass parametrische Planung an ersten Universitäten verpflichtend auf dem Lehrplan steht.

Für den zukünftigen Entwicklungsprozess der parametrischen Planung, sehe ich die Haltung von Hanno Stehling zur Abwägung von Systematik im Entwurf als grundlegend wichtige Einstellung an:

Programmieren halte ich auch für kreativ, nur [...] Architektur hat eine künstlerische Art Kreativität, die davon spricht, dass sie nicht unbedingt Regeln folgen muss, und das ist was ganz anderes. [Die Programmierung] ist ein Werkzeug, bei dem ich es ganz wichtig finde, dass [man das] mal gesehen hat und auch erfährt, was damit möglich ist [...] und, jetzt kommen wir wieder auf die Optimierung zurück, wie man vielleicht dafür sorgen kann, dass die eigenen Entwürfe besser dafür geeignet sind, [...] parametrisch umgesetzt zu werden.

(Interview mit Hanno Stehling am 09.02.2024)

Literaturverzeichnis

Birrer, Samuel (2024). ohne Titel. Interview durch Stephan Rosin am 06.02.2024.

Blumer Lehmann (2024). Interview mit Ursula Frick zur parametrischen Planung. Online verfügbar unter <https://www.blumer-lehmann.com/news-und-medien/news/interview-realisation--komplexer-bauten-durch-parametrische-planung.html> (abgerufen am 31.03.2024).

Cadwork (2024). Elementbau - cadwork.de. Online verfügbar unter <https://cadwork.de/modul/elementbau/> (abgerufen am 31.03.2024).

COMPAS Association (2024). COMPAS Timber Documentation — COMPAS Timber. Online verfügbar unter https://gramaziokohler.github.io/compas_timber/latest/ (abgerufen am 31.03.2024).

COMPAS Association (2024). Introduction — COMPAS. Online verfügbar unter <https://compas.dev/compas/latest/userguide/introduction.html> (abgerufen am 31.03.2024).

COMPAS Association (2024). Unternehmen – Cadwork. Online verfügbar unter <https://de.cadwork.swiss/unternehmen/> (abgerufen am 31.03.2024).

Dassault Systèmes (2023). Parametrische Modellierung: Effiziente Konstruktionen erstellen | Dassault Systèmes. Online verfügbar unter <https://www.3ds.com/de/store/cad/parametric-modeling> (abgerufen am 31.03.2024).

Design-to-Production (2024). Home. Online verfügbar unter <https://www.designtoproduction.com/> (abgerufen am 31.03.2024).

DETAIL (2024). Parametrische Planungsmethoden. Online verfügbar unter https://www.detail.de/de_de/parametrische-planungsmethoden-4454 (abgerufen am 31.03.2024).

Eversmann, Philipp (2024). ohne Titel. Interview durch Stephan Rosin am 27.02.2024.

Food4Rhino (2024). Food4Rhino. Online verfügbar unter <https://www.food4rhino.com/de> (abgerufen am 31.03.2024).

Gheyselinck, Aurèle L. (2024). ohne Titel. Interview durch Stephan Rosin am 22.02.2024.

Mittelstand-Digital Zentrum Bau (2024). Parametrische Modellierung. Online verfügbar unter <https://www.digitalzentrumbau.de/kos/WNetz?art=Project.show&id=129> (abgerufen am 31.03.2024).

Robert McNeel/Associates (2024). Rhino in Architektur, Engineering und Konstruktion. Online verfügbar unter <https://www.rhino3d.com/de/for/architecture/> (abgerufen am 31.03.2024).

Stehling, Hanno (2024). ohne Titel. Interview durch Stephan Rosin am 09.02.2024.

Tecslot (2024). Tecslot. Online verfügbar unter <https://tecslot.ch/> (abgerufen am 31.03.2024).

Wälchli, Thierry-Benoît (2024). ohne Titel. Interview durch Stephan Rosin am 19.01.2024.

Wicki, Dominik (2024). ohne Titel. Interview durch Stephan Rosin am 01.02.2024.

Anhang

Interviewtranskripte

Wälchli 2024

Interview mit:

Thierry-Benoît Wälchli (**TBW**)

Wissenschaftlicher Assistent

Berner Fachhochschule, Institut digitale Bau- & Holzwirtschaft

Interviewer:

Stephan Rosin (**SR**)

Datum:

19.01.2024

Dauer:

17min 13sec

Ort:

Swiss-Bau, Basel, Schweiz

[Aufnahme verspätet eingesetzt]

SR Das ist Gegenwart und wird es auch bei normalen Projekten auch schon eingesetzt, oder ist das mehr?

TBW Also ich denke, aktuell ist es eine Entwicklung der Gegenwart. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis es tagtäglich eingesetzt wird. Man kann sogar meines Erachtens noch einen Schritt zurück gehen und sagen, wenn wir zum Beispiel die Planung in einer frühen Phase, also nicht Stufe „Vorprojekt“, sondern, sondern Machbarkeitsstudie, dort mit wenigen Parametern können wir Schattensimulation machen, wir können die Lichteinflüsse im Innenraum simulieren, wir können Temperaturentwicklungen, also solare Einstrahlung, Sonnenlicht, Wärmeschutz simulieren in der Phase 1. Diese Basis können wir nehmen und mit einem Plugin sagen „mach mir einen Holzbau daraus“. Das heißt wir können relativ schnell sagen, wie viel Material haben wir dort drin enthalten. Punkt 1. Und ist z.B. dort der CO₂-Fußabdruck. Mit einem anderen Plugin kannst du sagen, mach es Massivbau. Du kannst es wieder gegenüberstellen. Du bist dort in der Simulation drin. Du kannst dort die unterschiedlichen Zertifikate herausnehmen. Phase 1. Und dann, wenn du das Plugin weiter nimmst, auch heute schon in der Gegenwart, kannst du sagen, jetzt mach daraus Pfosten. Du nimmst es über die Schnittstelle z.B. in „Woodpecker“ oder so. Das ist dann mehr im Freiformbereich mehr. Woodpecker ist ein Plugin für Rhino Grasshopper, dass du nutzen kannst für Freiformen. Es wurde entwickelt von Design-to-Production. Ist jetzt gratis verfügbar. Das heißt du kannst das brauchen und ein BTL daraus machen. Ein BTL ist die Schnittstelle. Über Lignocam kannst du es nutzen damit du eigentlich einen Holzbau automatisch die Verbindungen usw. generierst. Das heißt du hast innerhalb von kürzester Zeit aus wenig Daten Produktionsgeometrien.

SR Das heißt, man kann aus einem Hüllenmodell, was man in z.B. Rhino hat, die BTAs und Details über das Plugin generieren und dann auch fertige Elemente?

TBW Elemente kannst du fertigen.

SR Also Produktionsfertig?

TBW Man muss noch ein wenig differenzieren, ob es sich um den Rahmen darunter handelt oder auch den kompletten Schichtaufbau. Aber in den meisten Fällen, kannst du heute relativ schnell aus wenig Informationen ein Volumen Modell, du brauchst ein Plugin, das muss du selbst schreiben, damit du zum Beispiel den Holzrahmenbau aufbauen kannst und dann aus diesem mit dem Plugin Woodpecker, kannst du direkt ein BTL aus der Geometrie erzeugen. Das heißt du bist extrem schnell. Wenn du dir ein Holzhaus

anschaut, Eckdetails gibt es vielleicht 20-30, Wandaufbauten 7-9 Stück, Deckenelemente 7-9 Stück, Bodenelemente je nach dem, wie es mit Wärmebrücken ist, hast du vielleicht 10-15, und dann hast du noch Dachelemente und die sind alle parametrisch. Deshalb kannst du dieses Detail hinterlegen. Also zurück auf deine Ursprungsfrage. Ja, kann man in der Gegenwart, es wird entwickelt. Ich habe ein Beispiel gezeigt. Dort habe ich die Verbindungen und da gehst du schon. Das kommt.

SR Aber wird es viel eingesetzt? Was hörst du aus der Branche?

TBW Es ist extrem am Kommen. Also Rhino.Inside.Cadwork, als Beispiel. Cadwork ist ca. bei 95 Prozent (nicht belastbar, geschätzt) Marktanteil, was im Zimmereibereich das Planungstool ist. Und das heißt, sie haben jetzt die Möglichkeit und die lernen das wie das, [unverständliches Wort]. Und im Moment ist immer noch Architektur, ich sage Design, und irgendwann einmal kommt Ausführungsplanung und dann kommt der Holzbau ins Spiel. Und irgendwo dazwischen sind noch die Ingenieure und die anderen Fachgewerke. Aber das ist auch nur eine Vermutung, was ich abschätze, durch die neuen Möglichkeiten. Und man sieht es auch bei deinem Unternehmen [Schaerholzbau], ihr habt auch Architekten, also ihr seid nicht mehr auf Architekturbüros angewiesen [nicht korrekt, während ich dort gearbeitet habe war niemand in dem Sinne als Architekt angestellt], sondern die Architekten werden meines Erachtens in produzierenden Betrieben sein. Dann könnte es sein, dass ein Teil der Architektur einfach, weil man ganz viele unnötigen Tätigkeiten einfach selbst machen kann.

SR Aber woran liegt es: Es ist jetzt im Kommen. Was ich mitbekomme, dass viel Know-how, was parametrische Planung angeht, noch nicht vorhanden ist.

TBW Ja, ich denke, die parametrische Planung sie kommt aus der Architektur, oder generell aus dem Design. Im Bereich Architektur in der Ausbildung. Die Berner Fachhochschule kenn ich, dort wird es nur bedingt eingesetzt. Dann gibt es noch andere Studiengänge, die nutzen es gar nicht. Fachhochschule Nordwestschweiz nutzen es wenig bis gar nicht. Und dann gibt es vielleicht Studiengänge, wie der ITECH-Master in Stuttgart, wo 100% auf Parametrik abgestimmt ist und auch in die Produktion oder Statik, oder was es da alles gibt. Und das ist erst im Kommen. Weil jetzt kommt langsam der Kostendruck, er war früher schon da, aber es wird immer schlimmer. Und jetzt muss man schauen, wie kann man dort schnell die Dinge erstellen. Und jetzt, der Druck kommt. Es gibt erste, die auf den Zug aufgesprungen sind und deshalb ist es am Kommen. Und die Technologie ist erst seit letztem Sommer, dass sie bei Cadwork gekommen ist und jetzt merkt man auch, was

man dort entwickeln kann, aber es ist open source und je nachdem wie sich die Community aufbaut, wird es kommen. Ich denke der Hauptgrund ist, weil es in der Ausbildung noch nicht ist. Berner Fachhochschule Fachbereich Holz, dort weiß ich bei den Holzbauingenieuren in der Ausbildung ist, und ausgebildet wird. Nicht so stark, aber zumindest einmal ist einmal da, wurde es mal erzählt. Und wenn es den Leuten bewusst ist, dann kann es kommen. Wir schauen in vier fünf Jahren vielleicht ist es

SR Das ist so die Zeit, über die man da spricht? Bis es sich wirklich durchgesetzt hat oder erste Bescheid wissen?

TBW Ich denke die Durchsetzung ist noch nicht da, also weil einfach der Aufbau von Know-how, damit es produktiv eingesetzt werden kann, der ist relativ groß. Und da musst du wirklich eine Person sein, die tag tagtäglich nur mit dieser Software auseinandersetzt. Also das ist ein Spezialist, eine Spezialistin. Die muss eine entsprechende Ausbildung haben, eine entsprechende intrinsische Motivation, und auch dort gibt es so viele Spezialisierungen. Ich habe einen ehemaligen Kollegen, der ist spezialisiert auf Dreiecke, also Triangulation (im) von Oberflächen im Freiformbereich, mit einer Produktionsgeometrie-Erzeugung plus noch eigentlich die Montagetechnik dahinter. Alles in diesem Thema. Das ist eine intrinsische Motivation. Der kann das extrem gut. Das rings herum das kommt auch. Jetzt hat er den Job gewechselt. Ich nehme an, er hat schon mehr, auch wieder mehr, wo er Dinge lernen kann. Aber es dauerte relativ lange, bis er komplett aufgestellt war. Eben durch solch ein Wissen. Er hat einen Bachelor gemacht. Viel nur dort gemacht. Er hat den ITECH-Master gemacht. Wo du dich bewerben musst. Da kommt nicht jeder Frosch hin, da musst du wirklich gut sein. Ja es kommt, aber du musst daran sein. Aber ich möchte auch sagen, es ist nicht schwierig. Du kannst überlegen, du musst einfach anfangen. Iterative Vorgehensweise und ich denke, durch diese iterative Vorgehensweise wird es auch gehen.

SR Was sind die Letzten 5%, die nicht durch Cadwork abgedeckt sind? Spaltet sich das auf sehr kleine auf?

TBW Ja, nein, es ist zum Beispiel: Sema ist ein großes, das im Kommen ist. Wichtig ist also im Holzbau, einfach es ist wichtig, dass man Produktionsgeometrien erzeugen kann und zwar möglichst schnell. Und das ist ja, ich kann nicht genau sagen. Sema ist bestimmt eine davon, es können auch kleinere sein. Aber man muss schon von der Dimensionierung ganz anders sein. Es wird vielleicht auch irgendwann ein Tool geben vom HOMAG Konzern, einem Maschinenhersteller aus Deutschland, zum Beispiel Weinmann

Produktionsbrücken oder so. Die werden, meiner Einschätzung nach, in Zukunft auch mit einer Planungssoftware kommen. Möglicherweise. Also Maschinenseitig. Das ist der Hauptgrund, und ich denke, das ist der Hauptgrund, ein Zimmermann, die Holzbauunternehmen haben ein großes Interesse daran, dass sie das, was sie zeichnen, direkt nutzen können für die Produktion. Weil sie keinen „Shit“ verlieren. Genau. Aber die Parametrik könnte eine Möglichkeit sein etwas entgegenzurichten. Und vielleicht noch die anderen 5 %: Alles, was im Freiformbereich ist, kannst du nicht mit konventionellen Tools machen. Sei es zum Beispiel die „Schlange“, also sprich der Omega Hauptsitz in Biel, sei das irgendwie Cambridge Mosque, einfach alles, was im Freiformbereich ist, wirst du nie über ein solches Standard Programm machen können.

SR Aber dies sind ja auch einzigartige, nicht konventionelle Bauten. Also nichts, was man in Serie produzieren wird.

TBW Ja, aber die müssen auch gemacht werden. Und das ist [wichtig], wenn du dort sagst, du machst den Freiformbereich ja, oder nicht. Und auch das nicht, auch dort gibt es ganz viele Dinge, die sind schon, oder kannst du noch automatisieren. Überall dort wo du eine Modularität aufstellen kannst, ist Parametrik der richtige Weg dorthin.

SR Läuft es dann im Prinzip fast alles über Rhino, was z. B. in Cadwork integriert wird und dementsprechend Grasshopper?

TBW Ja oder wenn du in Rhino Grasshopper arbeitest. Du programmierst einen Grasshopper über einen Low-Code oder über eine graphische [Oberfläche] oder wie man auch immer sagen will, machst du eine Geometrie. Und dann nimmst du diese Geometrie und dann nimmst du diese Geometrie und bakest sie ins Grasshopper und dasselbe machst du auch in Cadwork. Das ist das Identische. Nur dass die halt, es ist Cadwork, dann Rhino.Inside, also du hast ein anderes CAD, was auf ist. Aber am Ende, die Geometrie wird herübergebracht.

SR Aber gibt es vergleichbare Ansätze, also Alternativen zu Rhino und Grasshopper?

TBW Also, [es] ist aus dem AutoCAD Bereich. Dort gibt es fast dasselbe, aber es ist von AutoCAD. Das heißt, du musst erst ein höheres Produkt kaufen und dann kannst du die Applikation dazu nutzen. Plus Rhino Grasshopper ist einfach alt, also gibt es schon lange und dort ist eine riesige Community dahinter. Und hast du heute ein Problem und schreibst ins Forum: „ich habe diese und diese Problematik“, auf der Welt gibt es sicher jemanden, der kann dir innerhalb von zehn Minuten eine Lösung geben. Und das hast [du] bei AutoCAD nicht. Es ist ein riesiges Unternehmen dahinter. Und [unverständliches Wort]

und das ist philosophisch ganz anders. Das ist immer ein Zusammenspiel zwischen Architekturbüro und Holzbauunternehmen. Wenn das Architektur konventionell 2D-Pläne macht, dann wird es auch nicht kommen. Außer eben das Unternehmen sagt, dann ich brauch dich nicht mehr. Und eben SEMA würde ich da noch mit drauf nehmen.

Die ganzen Nachhaltigkeitsthemen werden auch dort reinkommen. Es muss ganzheitlich angeschaut werden. Also nicht nur du als zukünftiger Architekt, auch das Holzbauunternehmen als Holzbauunternehmen, der Ingenieur als Ingenieur, also das Silodenken muss weggehen. Weil ein Gebäude kostet 1/5 der Kosten, und die anderen 4/5 entstehen eigentlich während des Betriebs. Und das heißt du musst extrem viele Dinge am Anfang bereits berücksichtigen. Und ja, was ist Nachhaltigkeit. Sind es die richtigen Produkte im Haus, kannst du das extrahieren, kannst du das simulieren, kannst du parametrisch die Wanddicke erweitern. Ah, jetzt bist du wieder im Energie Standard, ja oder Nein. Du erweiterst es [dann und] jetzt hast ein Problem mit der Emission der Kunststoffe. Also Geruchsemissionen. Das alles kannst du simulieren, um das Optimum finden. Und auch dort wird es viel mehr ein Zusammentreffen zwischen [der] Fertigung und [dem] Entwurf [geben]. Aber ich denke, [das] dazwischen, das wird irgendwann wegfallen. Und deshalb wieder zurück zu der Aussage, die ich vorhin gemacht habe. Ich denke, die produzierenden Betriebe werden in Zukunft auch sehr viel Entwurf machen, weil sie einfach sagen, das ist bei mir im Unternehmen, ich habe die Prozesse im Griff und mit anderen Unternehmen mach ich nicht mehr.

Wicki 2024

Interview mit:

Dominik Wicki (**DW**)

Projektleiter Holzbau

Schaerholzbau AG, Schweiz

Interviewer:

Stephan Rosin (**SR**)

Datum:

01.02.2024

Dauer:

19min 14sec

Ort:

Schaerholzbau AG, Altbüron, Schweiz

SR Genau bist du in den Forschungsprojekten mit BIM-Wood oder mit hier Gump & Maier, die laufen ja grade noch, oder?

DW In den Bim-Forschungsprojekten bin ich nicht dabei, da ist Sami dabei.

SR Bei TEC SLOT warst du in der Entwicklung mit?

DW Nein, da war auch Sami dabei.

SR Aber vielleicht zu anderen parametrischen Planungstools, die hier verwendet werden?

DW Ich war dabei beim Attribute-Manager, ich weiß nicht, ob du den kennst?

SR Nein.

DW Das ist da. [zeigt ihn auf dem PC]. Attribute-Manager, da kann man eigentlich ein Modell aus einer Hülle im 3D zeichnen und dann kann man die Bauteilaufbauten hier in der Web-App hinterlegen, und dann kannst du hier raus ein Materialauszug für ein Projekt generieren. Ich schau, wie wir irgendwo ein Projekt haben, dass wir so gemacht haben. Es gibt nicht sehr viele. [zeigt Listenauszug auf PC]. Dann hast du hier die Materialien, wie viel Quadratmeter von welchem Material du brauchst, um das Projekt zu realisieren und dazu die Kosten. Zum Beispiel hier siehst du, Alufensterbank, Risan, Konstruktionsholz, und da den Gesamtpreis. Da kannst du eigentlich

SR Ach so, also für die Preiskalkulation aus den Bauteilaufbauten?

DW Ja. Wir machen ja Prognosen, Projektprognosen und da ist Material ein hoher Anteil. 30-40% irgendwo da, normalerweise. Und da kann man hier über dieses Tool recht einfach die Materialprognose erstellen, ohne viel Aufwand.

SR Aber es erstellt kein Modell?

DW Nein, es erstellt keins. Eigentlich ist es simpel, einfach. Du brauchst einen Quader, oder so, mit bestimmten Abmaßen und du rechnest nur die Flächen und das Volumen aus und das wars.

SR Wie habt ihr das, wie wurde das programmiert?

DW Das wurde von Design-to-Production programmiert. Ich weiß nicht genau, wie oder was, das machen wir nicht selbst.

SR Aber du warst Ansprechperson?

DW Ja genau, ich war zum Testing zusammen mit denen und bei der Entscheidung, was genau wie daherkommen soll. Um das geht's.

SR Es läuft viel mit Design-To-Production als Entwickler?

DW Ja sehr viel! Ja. [wirkt euphorisch] Sehr viel, fast jedes Programm entwickeln wir mit ihnen zusammen und ja.

SR Die haben ja auch eine recht einzigartige Stellung ... zumindest gehabt.

DW Ähm Ja.

SR Also, sie sind mittlerweile, also vielleicht verändert sich das auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, kennst du da noch [andere], oder gibt es da noch ähnliche, andere, also ich gehe auf dem Niveau des oder in diesem Bereich das so programmieren? Oder sind die da?

DW Also, sie sind da schon relativ einzigartig, was so Programmieren im Modellbau eigentlich angeht. Also, ja. Also ich kenne niemanden sonst. Aber es wird sicherlich einige geben.

SR Gut ja, es ist ja Softwareentwicklung eigentlich letztendlich.

DW Ja eigentlich musst du nur das mitbringen, oder? Du musst eine Software entwickeln können und eine Ahnung haben wie man bauen muss und das wars. Das reicht schon.

SR Ja, ne, aber ich glaube, das zusammenzubringen...

DW ... Ist nicht ganz einfach.

SR Ich habe gesehen, in Cadwork gibt es eine Möglichkeit, glaube ich, Elemente aufzubauen, also ich meine Holzbaulemente, über eine Funktion, die das automatisch macht. Ich weiß grade nicht wie sie heißt.

DW Elementbau

SR Ja, genau.

DW Genau das gibt es. Aber dazu muss man aber, meines Wissens, einen 3D-Detailkatalog haben. Du musst die Details im 3D zeichnen. Also einfach ein Detailkatalog im 3D und damit der dann auf diese Angaben zugreifen kann.

SR Ach so.

DW Das wird von uns nicht genutzt, weil einfach aus dem Grund, weil du brauchst sehr sehr sehr viel Vorarbeit, damit es dann irgendwann funktioniert und dazu musst du sehr

standardisierte Details und Bauteilaufbauten haben. Und das gibt es halt irgendwie hier nicht. Ich weiß nicht, hast du vielleicht auch schon gemerkt.

SR Ja, ja, auf jeden Fall. Da muss man viel, mal hier und dort eine Kleinigkeit angepasst werden.

DW Ja, aber das summiert sich dann, oder? Da etwas und da etwas und am Schluss ist alles anders. Also, es ist eher für Fertigbau.

DW Ja, ich denke es ist interessant, vor allem dann, wenn du einen sehr standardisierten Bauteilaufbau mitbringst als Firma. Und du kannst, wie sagen wir, ja wir bauen ein Haus, aber das hat immer genau den Aufbau. Punkt. Du kannst die Dicke anpassen und der Rest interessiert dich nicht. Dann kann das ein sehr gutes Tool sein.

SR Ja. Aber hattet ihr es mal getestet?

DW Nein, wir haben es nicht getestet. Der Grund war grundsätzlich der, dass man sehr sehr viele Stunden investieren muss, damit man es zum Funktionieren bringen könnte. Und dann haben wir uns überlegt, wollen wir jetzt 4-5 Monate Arbeitsstunden investieren, damit wir das hinbekommen, um herauszufinden, dass es uns nichts bringt.

SR Ja gut. Sagt dir Rhino.Inside.Cadwork was?

DW Ja ich habe schon davon gehört, aber ich kenne nicht genau den Einsatzzweck.

SR Also, ich sag mal, mit Rhino hat man vielmehr im Freiformbereich Vorteile, das ist hier vielleicht nicht unbedingt notwendig. Aber man kann ja auch über Rhino und dann Grasshopper drangehen, hat man Möglichkeiten, was vielleicht auch Potenzial für Entwicklung geben könnte, wie schätzt du das ein?

DW Ja, genau, ich habe da auch schon mal ein Tool gesehen, das mit Rhino funktioniert, bei welchem du ein Grundriss einlesen kannst und der automatisch ein 3D Modell erzeugt. Also das habe ich schon gesehen. Das gibt es schon, irgendwo ist es in Entwicklung. Ich weiß nicht genau wo.

SR Für den Holzbau?

DW Ja, wir hatten mal eine Sitzung mit Michi [Michael Schaer, Geschäftsführer Schaerholzbau] in dem er das vorgestellt hat.

SR Aber du weißt nicht mehr wie das heißt?

DW Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das war schon, das ist schon mehr als 1-2 Jahre her.

SR **Ok.**

DW Genau, das wäre jetzt genau das, was du irgendwie suchst ne?

SR **Ja, vielleicht spreche ich ihn nochmal drauf an.**

DW Ja, vielleicht müssen wir kurz, wenn du es wissen möchtest, mit Michi kurz sprechen. vielleicht weiß er es noch.

SR **Aber das war sozusagen über einen Grundriss, der 2D gezeichnet wurde?**

DW Ja genau.

SR **Wie wurden die?**

DW Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wie genau das funktioniert hat, aber ich weiß, du hattest irgendwie eine Kontur, also einen Grundriss. Und du konntest den dann wie live im 3D anpassen. Du konntest dann, wenn du den Grundriss angepasst hast, wurde das Volumen gleich mit angepasst. Das war auch mit Grasshopper. Aber ganz genau weiß ich leider nicht mehr.

SR **Ok**

DW Vielleicht kommen wir noch drauf zurück

SR **Sagt dir COMPAS Timber was?**

DW Nein

SR **Das ist noch ein Tool, was in Grasshopper, oder von der ETH entwickelt wurde, was in Grasshopper integriert wird, also ein Plugin für Grasshopper wiederum noch, was im Holzbau, was einem ermöglicht, Holzbau Elemente parametrisch aufzubauen. Über einzelne wenige Linien, Konturen, die sozusagen dann den Inhalt, ja, also die Linien zu einem Träger machen, oder je nachdem, was [man] für Parameter zuweist.**

DW Also, man [kann] da irgendwie eine Konstruktion über einfach Linien planen?

SR **Ja, man kann im Prinzip eine Skizze sozusagen [da]von machen als Linien, die müssen natürlich entsprechend rechtwinklig und exakt sein und daraus könnte man das generieren. Ich konnte es leider noch nicht ausgiebig testen. Es scheint noch in der Entwicklung zu sein.**

DW Wird dann die Planung in Rhino stattfinden, dann?

SR **Ja genau in Rhino. Über Rhino.Inside.Cadwork ist es natürlich möglich das ganze ...**

DW ... durchzuschlaufen sozusagen.

SR Ja, genau. Also ich habe es nicht mit Rhino.Inside.Cadwork austesten können. Also ich habe nicht Rhino und Cadwork auf demselben PC.

DW Das ist scheiße.

SR Ich weiß nicht, ist das möglich, mal hier Rhino zu installieren?

DW Ja grundsätzlich schon. Du müsstest dann zu Peter gehen.

SR Ah, ok.

DW Ja, Peter oder Manuela, aber ich denke, wenn du da was versuchen möchtest. Er kann dir das sicher organisieren

SR Perfekt. Wenn man jetzt eine, also ein Element konstruiert in einem Programm, was jetzt nicht Cadwork ist. Also in Cadwork ist ja auch eine CAM-Software integriert, oder?

DW Mhm. [zustimmend]

SR Genau die gibt ja dann schon die Dateien aus, die auf die Maschine geladen werden müssen, oder?

DW Genau du hast die Schnittstelle, die ist Lignocam für die Maschine oder WUP [-Datei] für die Brücke.

SR Ist dann der Dateityp, ist das dann eine BTL [-Datei], die da reingeladen wird?

DW Ahm ja, genau, die Datei bei der Abbundmaschine ist eine BTL. Ja genau. Und die Datei bei der Weinmann Brücke ist eine WUP, das ist ein Spezialsoftwareformat.

SR Was ist das? Ich habe mit den Schnittstellen nicht so viel Erfahrung.

DW Also WUP ist eigentlich die Software, [die,] wie gesagt Weinmann benötigt, die ist sehr Basic. Das wurde mal entwickelt als CAD-Zeichen-Programm, aber es kann sehr wenig. Ich kann dir das schnell zeigen, wie das ungefähr aussieht [zeigt es auf PC] Das ist das Programm. Das ist das Modell jetzt einer Wand, von einem Projekt und da wird eigentlich ausgegeben, die Platten, die Nägel und die Ständer, Bund- und Gegenseite. Rotieren kann man hier die Achsen so und wenn du die Attribute sehen möchtest, die stehen hier drin in einer langen Line. Du kannst auch neue erstellen, aber dann musst du die ganzen Attribute hier manuell vergeben. Und genauso zeichnest du auch du gibst dieser platte eine

Koordinate links unten, rechts oben und dann gibst du ihm eine Dicke und dann hast du es. Also es ist sehr Basic. Genau. Aber ich denke die ist eher nicht interessant. Ich glaube das letzte Mal weiterentwickelt wurde es vor 14 Jahren. Also die ist entsprechend veraltet.

SR Glaubst du, das wird sich verändern? Also, ich hab mit jemand von der Hochschule Luzern [Korrektur: Fachhochschule Bern] gesprochen und seine Einschätzung war gerade zu den Herstellern, das die Hersteller wahrscheinlich anfangen werden, verstärkt auch CAD-Software zu entwickeln, weil halt die Schnittstellen zu den Maschinen wichtig sind und dass die genau exakt funktionieren und er da an der Stelle eher die Probleme sieht, dass die CAD-Software, auch wenn sie schon CAM-Software mit integriert, oft das nicht so gut hinbekommt oder das dann letztendlich für die Maschine fertig vorbereitet zu haben. Also, seine Einschätzung war halt, dass die Hersteller von den Maschinen selbst verstärkt in den Bereich der CAM-CAD-Software ...

DW ... von der CAM-Software, ja. Das glaube ich zwar eher weniger, weil du musst ja so vollumfänglich ein Programm entwickeln. Du siehst es hier. Das hat so so viele Funktionen. Du musst alle Schnittstellen integriert haben, alle. Du musst nicht die für deine Maschine, du musst auch ein DWG [-Format], ein IFC [-Format], und so weiter, du [musst] sie alle integriert haben. Das siehst du zum Beispiel hier. [zeigt Dateitypen in Cadwork als Liste, ca. 10-15 Dateitypen] Diese musst du alle haben. Sonst kannst du nicht mal beginnen mitzumischen. Und dann hast du noch den Export, du möchtest dann, wenn du eine CAD-Software hast, die für deine Maschine ausgelegt ist, möchtest du ja vielleicht eine andere Maschine ansteuern und dann hast du schon wieder ein Problem, wenn sie nicht vom selben Hersteller ist, funktioniert es nicht. Und dann musst du halt alle Schnittstellen auch noch integrieren. Ich glaube, das bringt wie nichts. Ich glaube, die werden einfach vermehrt mit den CAD-Softwareentwicklern zusammenarbeiten. Verstärkt. Das heißt, dass du die Schnittstellen so verbesserst, dass das funktioniert, zusammen.

SR Die Schnittstelle hier ist Lignocam? Oder eben hast du das erwähnt, Lignocam wird genutzt für, als CAM-Software? Ich habe leider den Prozess, noch nicht gesehen.

DW Genau Lignocam, ja, es ist etwas kompliziert, die Maschine hat eine andere Sprache, als die CAD-Software [unverständlicher Satz] Das wird nur so als Zwischenteil verwendet.

SR Und was macht man in Cadwork dann?

DW Also eigentlich macht man in Cadwork dann [unverständliches Wort] und ich berechne hier drin das Bauteil und dann kann ich hier in Cadwork eigentlich die Bearbeitungsrichtung und fast alles kann ich hier drin bearbeiten. Das Einzige, was Cadwork hier in diesem Fall nicht weiß, ist, wie sieht die Maschine aus. Oder das ist ja auch noch immer wichtig, dass du weißt, wie muss ich, wie ist das Fahrprogramm der Maschine, das weiß Cadwork nicht. Genau, das fehlt hier. Aber die Bearbeitungsstrategie kann ich hier vorgeben. Ich kann ihm vorgeben wie soll er in das Bauteil eintauchen, mit welchem Werkzeug sozusagen. Das kann ich hier alles definieren. In Cadwork. Und dann geh ich auf Lignocam. Lignocam berechnet dann die Reihenfolge und genauen Schnittablauf und so weiter. Und [unverständliches Wort] so weiter und sofort. Und dann gibt es diesen Ablauf dann auf die Maschine.

SR Ja verstehe.

DW Es ist eher komplex, was das angeht.

SR Ok. Vielleicht zum Ende noch bisschen allgemeiner. Wie schätzt du wie sich parametrische Planung entwickeln wird. Also, wird die sich stärker durchsetzen? Also gerade auch hier im Holzbaubereich bei Schaerholzbau?

DW Ich glaube grundsätzlich, dass die in der Planung Potenzial gibt, Abläufe zu optimieren und zu automatisieren. Und da glaube ich, dass das ein sehr großer Teil wird. [unverständlicher Satz]. Wir werden uns sehr viel stärker uns nur auf die Software verlassen.

SR Ja, ok. Also meinst du teilweise parametrischen oder vollparametrischen Entwurf?

DW Also ich denke das wird sich laufend entwickeln, dass du erst in den teilweise hineinrutschst und irgendwann kommt halt [der vollparametrische Entwurf].

SR Aber was schätzt du, gibt's eine Möglichkeit, dass in 10, oder ich sag mal 20 Jahren, ein vollparametrischer Entwurf für jetzt Bauwerke, wie hier, geplant werden?

DW Ja, dann müssen wir uns definitiv ranhalten, wenn wir das machen wollen. Im Holzbau sind wir eher immer etwas vorsichtiger, was das Versuchen angeht. Von dem her weiß ich nicht, ob das hinhalten könnte. Aber so die Größenordnung könnten [wir] schon irgendwie hinkommen. Denke ich schon.

Birrer 2024

Interview mit:

Samuel Birrer (**SB**)

Projektleiter Holzbau

Schaerholzbau AG, Schweiz

Interviewer:

Stephan Rosin (**SR**)

Datum:

06.02.2024

Dauer:

25min 03sec

Ort:

Schaerholzbau AG, Altbüron, Schweiz

- SB** Okay ich hoffe ich kann dir ein wenig helfen.
- SR** **Ja. Du warst ja bei den Forschungsprojekten von Schaerholzbau hauptsächlich der Ansprechpartner meistens, oder? Also bei BIM-Wood und?**
- SB** Ja, also der Hauptansprechpartner war Michael und ich war so von der Werkplanungsseite dabei, sag ich mal. Ja genau.
- SR** **Läuft BIM-Wood noch?**
- SB** Nein. Ist abgeschlossen. Seit letztem Jahr schon. Sommer 23.
- SR** **Was waren da so, oder worum ging es genau?**
- SB** Ja, also das Kernthema war eigentlich, was braucht es, dass BIM im Holzbau gut funktioniert. Und es hat dann sehr schnell herauskristallisiert, dass nicht der Holzbau die Schwierigkeit ist, sondern BIM. Was ist BIM? Was ist BIM und ... Ja was ist BIM?
- SR** **Ja.**
- SB** Es hat sich dann sehr schnell um die Problematiken im ganzen BIM-System gedreht und nicht wirklich um die Schnittstelle zum Holzbau. Wir haben schnell festgestellt, dass der Holzbau eigentlich ziemlich weit wäre und bereit für das ganze BIM, aber dass es grundsätzlich bei BIM noch sehr viele offene Fragen gibt. Genau.
- SR** **Also mehr die Schnittstellen zu den Leuten, also ich sag mal zu den Planern, Architekten zum Beispiel?**
- SB** Ja, zum Beispiel. Ja. Genau wir haben dann sehr viel über Modelle unterhalten, das enorm viel Müll produziert wird. Das ist ein super System und eine Kommunikationsmöglichkeit, aber es arbeiten immer noch Menschen und die machen enorm viele Fehler und falsche Sachen und zu viel und zu wenig und das wird nicht anders mit BIM. Ja, es ist. Ja. Wir haben schlussendlich einen Leitfaden versucht zu machen, wie es funktionieren könnte. Oder, nein nicht mal, wie es funktionieren könnte, mehr wo die Probleme liegen, wo wir die Probleme sehen, hier so.
- SR** **Ah, okay. Könnte parametrische Planung, also wenn die Modelle parametrisch erstellt werden, das Ganze verbessern?**
- SB** Ja. Ich glaube definitiv. Wir haben das Thema auch angeschnitten, jemand aus der Gruppe von der Hochschule Biel [Teil von Berner Fachhochschule], war Holzbau Ingenieur und hat da an der Wissenschaftsabteilung hat er gearbeitet und der hat sich ziemlich intensiv

auch für seine Masterarbeit mit parametrischer Modellierung auseinandergesetzt. Und ich habe schon das Gefühl, dass schon Potenzial da wäre. Vor allem, weil nicht so viel Müll produziert würde, es wird nur das produziert, was man effektiv braucht.

SR Ja. Darf ich kurz fragen. Weißt du noch seinen Namen?

SB Das war Mathias Penroz. Soll ich dir den Kontakt geben von ihm?

SR Ach so klar, wenn es geht. Nein ich hatte grade das Gefühl, ich hatte nämlich schon mit jemandem gesprochen der seine Masterarbeit zu parametrischem Design schreibt, das hat sich sehr danach angehört grade, aber es ist noch jemanden anderes. Aber wenn das die Möglichkeit besteht, sehr sehr gerne.

SB Ja. Ich habe sicherlich noch einen Kontakt, da kannst du dich mal bei ihm melden. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, das da Potenzial schlummert. Glaube ich schon. Weil es halt, es geht dann weg vom Gestalten hin zu Technik, oder? Bin ich ein bisschen der Meinung. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist.

SR Vom Tool her würde ich auf jeden Fall sagen, aber ich sag mal, aus meiner Sicht, als Architekt würde ich sagen bisher eigentlich, das, was man ja versucht, ist ja die Gestaltung so hinzubekommen, dass man das produziert, was man braucht und konsistente, nicht überladene Datenstrukturen und da halt parametrische Planung eine Möglichkeit wäre, die Daten gering zu halten und die Daten zu generieren. Also, ich sag mal, wenn der Architekt keine Ahnung von dem Bauteilaufbau hat, kann der Architekt ja im Prinzip erst mal nur eine Fläche zeichnen, die reicht ja aus, um das parametrisch ...

SB Ja, oder ein Hüllvolumen oder irgendwas ...

SR ... aufzubauen und das ist die Schnittstelle, die mich grade interessiert. Also wie man möglichst gut die Gestaltung in konsistente Datenmodell umsetzen kann. Möglicherweise mit parametrischem Design. Also, das ist das, worüber ich die Studienarbeit [schreibe]. Oder was meine Idee ist, womit ich mich gerne auseinandersetzen würde. Das Forschungsprojekt mit Gump & Maier das läuft noch? Worum geht es da?

SB Ja, das hat erst so richtig angefangen. Ja das ist ein bisschen kompliziert.

SR Ich weiß auch nicht, ob du darüber so offen ...

SB Ja, ja, das glaub ich schon. Ist nicht geheim. Ja, Michael Schaer und Alexander Gump haben sich ausgetauscht und sind beide der Meinung, dass [die] ganze Werkstattplanung im Holzbau viel zu lange dauert. Man könnte 90% der Arbeit einkürzen, wenn man es automatisiert. Mit weniger [unverständliches Wort], aber so ungefähr das. Oder automatisiert, halt nicht nur automatisiert, aber einfach vereinfacht. Und das war so der Anstoß für diese Gruppe und ja jetzt sind wir dabei, uns die Holzbauplanung zu vereinfachen. Und jetzt ein ganz erster kleiner erster Schritt ist mal, dass wir ein, dass wir die Bauteilaufbauten eigentlich auch perimetrisch produzieren. Boas baut da ein Excel-Tool, damit man nur noch in einem Drop-Down ein paar Eingaben [machen] muss und dann rechnet es alles, es rechnet die U-Werte, es rechnet den Brandschutz, es rechnet weiß auch nicht was alles und es zeichnet diese automatisch in Cadwork. Und es gibt dann halt auch auf Knopfdruck ein PDF mit dem Bauteilaufbau und allen Daten darauf.

SR Ach so, also die, ich sag mal, dann wird ein Bauteilkatalog in dem, oder das wäre der Bauteilkatalog?

SB Das wäre dann der Bauteilkatalog. Das brauchen wir ja nach wie vor für uns, den Bauteilkatalog erstens mit den Produkten, die wir brauchen, andererseits auch einfach als Freigabedokument. Wir schicken dann den Bauteilkatalog an den Architekten, oder an den Gesamtleiter, oder an irgendwen und der unterzeichnet den und sagt „ja das könnt ihr so bauen“. Und das ist jetzt ein ganz kleiner erster Schritt, den wir da machen, es sollte dann alles irgendwann mal in einer Web-App sitzen. Ja genau.

SR Ja ok, das ist ja schon ein erster Schritt.

SB Ist sicher ein erster Schritt. Und jetzt ein weiterer Schritt ist, wir möchten einen Anforderungskonfigurator, es sollte dann irgendwie matchen zusammen, damit man eben Bauteile zusammenstellen kann, anhand von Anforderungen, die an das Bauteil gestellt werden.

SR Ok.

SB So mit Bezügen, wenn die Anforderungen REI-60 [sind], dann ist nur das und das und das möglich. Das ist ein weiterer Schritt.

SR Und dann auch den für Architekten weiterzugeben?

SB Ja, wir dachten schon, es sollte dann ein Tool geben, das das ganze Planungsteam im Projekt benutzen kann. Ball mal flach halten. Wir versuchen, es für uns selber zu machen und wenn es dann bei uns selber funktioniert, können wir es immer noch öffnen. Aber ich

denke, es müsste dann sowieso, wenn es eine richtige Web-App sein soll, eine Programmierfirma dazukommen. Design-to-Production, oder sowas.

SR Ja. Ja gut. Und gibt es da, ich sag mal, 90 % wie könnte das aussehen, wie könnte das aussehen, wenn 90% der Planungszeit reduziert wird, also gibt es da eine Vision?

SB Ja, nein, die 90% sind einfach mal von Michael und Alexander. Die haben einfach mal gesagt, 90% klingt super. Es würde auch reichen, wenn wir 20% wegstreichen, ist schon super. Ein Riesenthema ist Datenzusammensuchen, in einem Projekt. Also wenn wir ein Projekt anschauen, haben wir ganz verschiedene Planungsstellen. Also, ganz am Anfang steht der Architekt mit seinem Entwurf. Dann irgendwann geht's ins Baugesuch, und weiß auch nicht was. Irgendwann kommt es zu uns. Irgendwann ist es bei Fachplanern. Irgendwann ist es bei der Ausführung. Und jede Stelle sucht sich in x Stunden Arbeit wieder irgendwelche Informationen zusammen, die eigentlich schon von Anfang an vorhanden waren, und die sicher schon jemand abgeklärt hat, aber man weiß es einfach nicht. Und das ist schon ein riesenproblem in der Bau ..., ich glaube, es ist grundsätzlich in der Baubranche. Da ist halt schon wieder die durchgängige Information, damit die wirklich immer weitergeht. Und da finde [ich] auch haben parametrische Modelle vielleicht schon wieder Potenzial. Danke ich.

SR Auf jeden Fall.

SB Könnte ich mir vorstellen. Und sonst sicher ein großer Punkt und ja eben jetzt zum Beispiel, oder der erste kleine Schritt, dass wir Bauteilaufbauten nicht in Cadwork in diesem scheiß Textfeld abtippen müssen und dann noch zeichnen, und dann passiert, dann ändert man etwas nicht an beiden Orten, und dann gibt es Fehler und so weiter, ist wirklich eine Liste im Excel-Drop-Down, Material auswählen, fertig. Der Rest funktioniert automatisch. Ja.

SR Auf jeden Fall. Wie ist es mit Tecslot, der Steigzonenplaner, der wurde auch von Design-to-Production entwickelt?

SB Ja

SR Die Initiative kam aber von hier?

SB Ja, auch wieder von Michael, mit einem Ingenieurbüro für Haustechnik, mit Wirkungsgrad Ingenieure, sie haben eine Firma zusammen gegründet, Tecslot. „Tecslot“ ist eine Firma. Ja, die Idee ist, modulare Steigzonen zu bauen, damit man erstens weniger Fehler [macht] ... Weil die Steigzone ist ja das klassische Bauteil, da läuft alles zusammen und es ist jedes Mal eine riesenübung auf der Baustelle, einfach nichts funktioniert, jeder

Planer macht sein eigenes kleines Ding, das funktioniert so, aber sobald alles zusammenkommt, geht es nicht. Es geht der Brandschutz nicht, Schallschutz nicht, Luftdichtigkeit, das überschneidet sich alles. Also nur schon Brandschutz, Luftdichtigkeit ist meistens das Problem, und das geht einfach nicht. Genau. Und von da kam die Idee. Leider hat es noch keinen Auftrag gegeben. Es gibt schon sehr viel Forschungsaufwand, wir haben Schallschutz Prüfung von der EMPA, mit den Dingen. Hast du schon mal eins gesehen?

SR In der Werkhalle steht eins, oder?

SB Ja, genau.

SR Ja, das habe ich gesehen.

SB Es würde funktionieren. Wir sind jetzt fleißig am Auftrag suchen, akquirieren. Das Problem ist noch ein bisschen, dass die Haustechnik Unternehmer, die sehen den Vorteil noch nicht. Sie haben das Gefühl, sie rechnen, wenn sie das hier bei uns in der Halle installieren, in einem Modul, 20 Module genau gleich, auf ebenem Boden in einer warmen Halle, rechnen sie den gleichen Preis, wie wenn sie in einem fünfgeschossigen Gebäude zuoberst hinmüssen und alles rauftragen. Ja bei ihnen gibt es Vorfertigung bis jetzt fast nicht. Weil wir finden das ist hauptsächlich der Hebel in den Kosten, dass sie alles vorfertigen können.

SR Im Holzbau ist das schon ...

SB Standard.

SR Standard, ja genau. Und hat ja auch schon finanzielle Vorteile in Zahlen gebracht.

SB Genau. Absolut ja. Ja. Ja. Und ich glaube, das müssen sie noch ein bisschen herausfinden, die Haustechniker, dass das wirklich ein Vorteil ist.

SR Das ist eine Frage der Überzeugung?

SB Ja genau. Und dann zur Planung, eben es gibt keinen Auftrag, und somit haben wir noch nie eine Planung ausgeführt.

SR Schade

SB Genau. Ich bin schon der Meinung, dass der ... Es gibt ja diesen Konfigurator, der ist ja parametrisch aufgebaut. Du gibst die Parameter ein und es modelliert dir das Ding, ich glaube aber, das würde nicht [Satz abgebrochen]. Wahrscheinlich würde es funktionieren,

aber es wird nicht funktionieren, weil sich niemand an genau diesen Grundriss hält, es wird nicht so gehen, denke ich mal. Wenn man baut, gibt es immer tausend Ausnahmen. Und ich denke nicht, dass jemand sich um diese Steigzone rumplant. Ist meine Haltung.

SR Okay, also an den Querschnitt der Steigzone?

SB Also wir sind Ja genau, zum Beispiel der Querschnitt, ja. Wir sind jetzt schon jetzt in den ganzen Wettbewerben, wo die Haustechnik, Ingenieure, schreiben das jetzt immer mit aus, Tecslot, aber sie sind auch schon im Entwurf meisten schon ganz andere steigzonenquerschnitte drin und dann ist es immer mega schwierig, das noch umzustoßen.

SR Ja okay. Verstehe. Darf ich, kann ich den ausprobieren?

SB Den Konfigurator?

SR Ja.

SB Ja, der ist auf tecslot.ch

SR Ach, der ist online?

SB Ja, der ist online. Ja.

SR Ist gut. Ja.

SB Und dann kannst du alle Parameter eingeben und dann kannst du dir eine PDF-Zusammenfassung schicken lassen. Das ist so der Output daraus. Und da kannst du selber rumklicken und probieren. Funktioniert recht gut. Hat auch etwas Arbeit gekostet bei Design-to-Production. Und auch bei den Ingenieuren, um die ganzen Abhängigkeiten zu formulieren, oder? Für die Parametereingabe. Wenn ich das nehme, passiert das und das und das und das, aber das darf nicht, wenn das noch drin, ja du kennst es ja. Es gibt ziemlich viele Abhängigkeiten.

SR Ja, das ist ja da ein Problem, Ingenieure sind meistens keine Programmierer und Programmierer sind meistens keine Ingenieure.

SB Genau, aber es hat sich jetzt hier gut gefunden.

SR Gibt es noch andere parametrische Planungstools, die dir grade einfallen, die verwendet werden, oder die entwickelt werden?

SB Ich weiß von uns gerade nichts.

SR Okay gut. Es gibt ja seit, ich meine seit letztem Sommer, gibt es bei Cadwork die Möglichkeit über Rhino.Inside.Cadwork auch Aufbauten aus Rhino, bzw. Grasshopper zu integrieren.

SB Kann sein, weiß ich nicht.

SR Hast du da schon Erfahrung?

SB Nein. Weiß ich nicht. Aber das ist möglich ja, kannst du mal bei Cadwork anrufen, die erklären dir das sicher, was alles möglich ist. Die haben einen guten Support.

SR Ja. Okay. Wie ist das? Oder was denkst du zu Rhino bzw. Grasshopper als parametrische Planungssoftware?

SB Ich muss ehrlich sagen, ich habe auf Softwarebasis nicht viel Erfahrung. Eigentlich gar nicht. Das ist halt das Problem, wenn ich hier arbeite, wir arbeiten mit Cadwork, fertig. Genau. Und die BIM-Projekte fehlen auch noch im Moment. Ja. Wir ziehen magisch die Architekten an, die nicht nach BIM arbeiten. Eher so mit Karton-Modellen und so.

SR Ja, ja, okay. Analoges Modellbau?

SB Genau.

[Schnitt – Interview wurde für 5 Minuten unterbrochen aufgrund von Raumwechsel]

SB Also eben, ich habe keine Erfahrung mit so Software, mit so Software wie Grasshopper, Rhino ganz wenig, aber marginal.

SR Wie ist das allgemein im Holzbau, oder in der Branche, aber Rhino, gibt es da Erfahrung, viel, oder ist das eher wenig?

SB Ich glaube schon eher wenig, habe ich das Gefühl. Also, ich glaube für die Maschinensteuerung wird so, oder einfach für die Modellierung wird nur Cadwork oder Sema benutzt und Rhino, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch gar nicht ob es tauglich wäre mit den ganzen Schnittstellen.

SR Ich habe es persönlich noch nicht ausgetestet, ich habe nur von demjenigen, der seine Masterarbeit da im parametrischen Holzbau schreibt, der hat mir erzählt, dass sie, seine Einschätzung ist, dass viel über, also er hat sehr mir vorgeschwärmt, von

der Funktion, jetzt Rhino in Cadwork nutzen zu können und hat seine Einschätzung dazu geäußert, jetzt Rhino eines der Tools werden würde, das im parametrischen Holzbau [genutzt würde].

SB Das hat Design-to-Production auch gesagt. Sie haben auch diesen Konfigurator von Tecslot, ist Rhino-Basis. Sie haben da auch gesagt, wir wollen es in Rhino machen, weil es einfach parametrisch am besten funktioniert.

SR Ach, okay.

SB Ich glaube, es ist schon so. Die Aussagen decken sich.

SR Aber sie haben das in Python dann wahrscheinlich programmiert, oder weißt du das nicht?

SB Weiß ich nicht.

SR Okay.

SB Du könntest auch bei Ihnen nachfragen, wenn du willst, der das gemacht hat.

SR Von Design-to-Production?

SB Ja. Wie sie es genau gemacht haben. Wie sie es programmiert haben, weiß ich nicht. Aber die Modelle, die es jetzt auch anzeigt, sind sicher von Rhino programmiert.

SR Ich hatte bei Design-to-Production schon mal angefragt, aber ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich weiß nicht, ob, also der Kontakt läuft über Michael?

SB Wen du anfragen darfst?

SR Naja, ob ich bei Design-to-Production vielleicht ein Interview bekommen könnte für die Arbeit, oder hast du noch einen Kontakt?

SB Ja, ich hätte einen Kontakt, den gebe ich dir nachher auch.

SR Das wäre sehr gut.

SB Das ist einfach eine Mail.

SR Ja. Okay.

SB Aber von ihm, der den Tecslot-Konfigurator gemacht hat

SR Ja. Okay. Genau. Oder sagt dir COMPAS Timber etwas?

SB Nein.

SR Das ist auch noch ein sehr neues Forschungsprojekt, das ist von der ETH-Zürich. Im Grunde genommen ist das ein parametrisches Tool für Grasshopper, um Holzbau Bauteile zu generieren. Aber dann ist das noch nicht. Ich habe noch zwei allgemeinere Fragen fürs Ende.

SB Hm. [Zustimmend]

SR Allgemein: Denkst du parametrische Planung wird sich stärker durchsetzen in der Holzbaubranche?

SB Ich bin überzeugt sogar. Also es muss irgendwie alles, ich finde so wie wir jetzt unterwegs sind, ich sehe das nicht so wirklich. Ich meine, so, wie wir jetzt in Cadwork modellieren, ist, als ob du von Hand zeichnest, einfach am PC-Bildschirm. Ja.

SR Wo, glaubst du noch sind die größten Problemstellen aktuell? Warum es noch so gemacht wird?

SB Schwierig, wahrscheinlich [ist] die Software nicht so weit. Behaupte ich jetzt einfach mal, Software nicht so weit und das Know-how ist nicht vorhanden. Und es sind alle so in ihren Projekten beschäftigt, dass niemand Zeit hat, sich darum [zu kümmern]. Also, es geht mir genauso, ich würde mich liebend gerne um so Sachen kümmern, ich würde mich schon interessieren, aber es reicht einfach nicht die Zeit. Es ist, glaube ich, noch so ein Problem.

SR Ja. Was denkst du, [wie] wird in 10 Jahren der Planungsalltag aussehen, bezogen auf parametrische Planung? Was wird sich relevant verändert haben?

SB Ja. Ich glaube in 10 Jahren hat sich noch nicht so viel verändert, ich glaube es dauert eher 20 Jahre. Ja, ich hoffe, dass wir eine bessere Durchgängigkeit erreichen von Modellen. Ich weiß nicht mal unbedingt, ob wir im Holzbau die parametrische Planung wirklich brauchen, eher, dass wir die parametrische Planung im Allgemeinen brauchen. Also damit wir nachher als Holzbauer eine Vorlage bekommen, also ein Modell, das stimmt, das ist genau, das können wir brauchen. Wir arbeiten mit dem weiter. Machen unsere kleinen Anpassungen. Ich sehe es fast eher, so, dass wir im gesamten Planungsprozess von a bis zum Schluss bis montiert wird, oder sogar bis es in die Nutzung geht, dass man da insgesamt auch Prozesse parametrisieren kann und erreichen könnte. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube nicht, dass wir am Schluss Architektenpläne auf PDF haben und daneben dann parametrisieren, um unser Modell zu generieren. Ich glaube, das ist auch nicht zielführend.

SR Meinst du das bezogen auf die 2D-Pläne?

SB Ja, ich denke es muss ..., der gesamte Prozess müsste ...

SR ... neu gedacht werden?

SB Neu gedacht werden, da bringt es nichts, wenn wir nur den Holzbau parametrisch planen könnten.

SR Ja

SB Oder das ist nicht zielführend

SR Ja gut, klar, das das muss sich entwickeln, sonst sind ja auch keine Daten vorhanden mit denen man parametrisch gut weiterarbeiten könnte.

SB Genau.

[Ende Interview]

Stehling 2024

Interview mit:

Hanno Stehling (**HS**)

Geschäftsführender Partner und Leiter der Softwareentwicklung

Design-to-Production, Schweiz

Interviewer:

Stephan Rosin (**SR**)

Datum:

09.02.2024

Dauer:

17min 18sec

Ort:

Design-to-Production, Erlenbach, Schweiz

SR Ja. So wie ich das [bei] Schaer, oder im Holzbau allgemein wahrgenommen habe, ist ja die Produktion im Allgemeinen digitalisiert eigentlich. CNC-Bearbeitung ist gang und gäbe und es geht ja noch weiter, Stichwort Holo-Lens zum Beispiel. Aber in der Planung ist ja noch sehr, also für mein Gefühl, noch nicht so weit fortgeschritten. Es wird noch viel direkt modelliert, wenig parametrisch gearbeitet. Ist da nicht sehr viel Potenzial noch? Auch um die Problematik mit dem Holzbau und dem Vorfertigungsgrad zu lösen, also ist da nicht parametrisches Design [ein großer Mehrwert]?

HS Sicher. Also es ist halt die Frage von welcher Phase der Planung man spricht, denn es gibt ja nun im Entwurf ganz verschiedene Ansätze von parametrisch, ganz klassisch, ganz verschiedene Arten und Weisen, aber je weiter man aber dann in die Ausführungsplanung kommt, desto mehr wird es ja eh systematischer, wenn man jetzt an Vorfertigung denkt. Der muss ja für Vorfertigung ohnehin systematisiert werden. Jetzt ist die Frage, an welchem Punkt das passiert, wie durchgängig die digitale Kette an der Stelle ist. Und dann gibt es ja oft immer noch sehr viele Bruchstellen, sobald es dann beim Holzbauer ist, ist es an dem Punkt, wo es spätestens dann systematisiert wird. Und auch dort ist es aber so, dass es natürlich in der Planung ist sehr viel noch, ja händisch, oder eben nicht automatisiert, nicht parametrisch verfolgt. Was aber auch daran liegt, das halt der, das geht ja bis zum Entwurf vorne. Wenn das halt alles nicht parametrisch ist und die Details an jeder Ecke anders aussehen, gibt es auch nicht viel zu optimieren an der Stelle. Das heißt, man muss eigentlich zurückgehen bis auf den Punkt, wo man sich sagt, wenn ich jetzt ein Gebäude baue, was, von dem ich weiß, dass ich ein Gebäude baue, was ..., von dem ich weiß, dass es als Elementbau passieren soll, dann müsste ich möglichst früh schon anfangen, an der Stelle eigentlich, zu rationalisieren zu optimieren, dafür sorgen, dass ich eben nicht 100 verschiedene Fensterdetails habe, sondern irgendwo halt nur eine Hand voll. Das ist eigentlich eines der größten Hemmnisse. Das man einfach, wenn man diese Vielzahl von Details hat und Kombinationen von Details, da gibt es dann Fensteranschlagdetails, daneben ist die Lüftung, dann kommt irgendwie noch eine Stütze, die an der Fassade steht und dann noch eine Ecke. Und das zusammen ergibt Situationen, das wird dann irgendwann schnell exponentiell mehr.

SR Also die Komplexität?

HS Genau. Die allzu parametrisieren ist einfach dann irgendwann schwierig. Darum ist unserer Erfahrung nach, oder auch meiner persönlichen Erfahrung nach, ist halt ..., eine Parametrik wird sehr oft verwendet für Tragstrukturen, wie es eine Gridshell zum Beispiel,

Freiformen ohnehin, weil die anders kaum noch zu handeln sind, aber auch wenn es um rechtwinklige Sachen geht, ist ja eine Gridshell, da hat man überschaubare Anzahl Details, aber Elementbau ist einfach sehr komplex und da fehlt's eigentlich oft an Systematik im Entwurf.

SR Letztendlich Know-how, ist es ein Know-how Problem von Leuten in den Architekturbüros, vielleicht auch in der Holzbauplanung?

HS Ja, zum Teil vielleicht schon, aber auch eine Frage ist [die] der Zielvorstellungen, die man hat, oder wo man drauf hinarbeitet, weil im Entwurf ist es ja meist noch gar kein Thema, wie es nachher überhaupt gebaut wird. Und drum wird da auch nicht in die Richtung optimiert. Später in der Holzbauplanung teilweise vielleicht schon ein Know-how Problem, dass eben man eben auch sieht, wenn jemand sich auskennt mit solchen parametrischen Systemen, wird er vielleicht auch innerhalb von seiner täglichen Arbeit Punkte finden, „da kann man doch ein Skript nehmen“, da kann man doch was vielleicht was parametrisieren. Es gibt ja auch Firmen die sich komplett auf Werkplanung spezialisieren, die gar nicht selber bauen, sondern Werkplanung als Auftrag machen für andere. Da ist es schon [ein] bisschen weiter verbreitet zu schauen, wie kann ich optimieren und wie kann ich eben parametrisieren. Weil da natürlich auch die Projektbandbreite viel größer ist.

SR Ach so.

HS Aber ja, auch da ist es irgendwo ein Punkt, es hängt einfach daran, wenn ich parametrisiere, muss es auch die Daten ..., oder das Modell muss so strukturiert sein, das es nachher auch funktioniert, ohne an jeder Ecke wieder Ausnahmen zu haben, die ich nachher dann auch wieder finden muss und überhaupt sicher sein, dass es alles so passt, denn Parametrik hilft mir ja, wenn ich entweder Stellschrauben brauche, an denen ich noch ändern kann, ohne das System kaputt zu machen, zum Beispiel ich bin noch im Stadium, wo ich vielleicht noch meine Wandstärke, oder sonstige statische Eigenschaften ändern muss, aber trotzdem noch meine Details behalten, dann ist Parametrik super, oder wenn ich Elemente habe die sich zwar wiederholen, aber nicht immer identisch aussehen, sondern nur von der Systematik gleich funktionieren. Das ist in Freiformen oft der Fall, ich habe 1000 Knoten, alle sind verschieden, aber eigentlich alle folgen gleichen Regeln, wenn ich 1000 mal das gleiche Element bauen wollen würde, bräuchte ich auch keine Parametrik, das plane ich einmal und wenn es abweicht, dann ist die Frage „Warum weicht es ab?“. Weil es einfach geometrisch [ein] bisschen anders aussieht, aber denselben

Regeln folgt? Super. Oder weil es tatsächlich dauernd andere Situationen gibt, dann geht es parametrisch nicht so gut. Und das ist halt oft der Fall. Es führt alles zurück auf die Frage: „Wie systematisch ist eigentlich mein Modell?“.

SR Also geht es auf den Entwurf des Architekten, der Architektin zurück?

HS Ja, schon auch, aber auch das ist ja eine Sache in mehreren Stufen. Ich meine anfangs, jetzt irgendwie in der Vorentwurfsphase, würde ich auch nicht sagen, man muss da schon super rationalisieren, weil sonst geht auch die Freiheit verloren, was zu entwerfen, was irgendwie Gestaltungsmehrwert bietet, später, wenn es dann darum geht es zu detaillieren, und dann wirklich auch in Richtung Ausführungsplanung, an dem Punkt spätestens sollte man viel stärker schauen in Richtung Systematisierung, und das passiert ja schon auch noch beim Architekten, aber dann ist noch der Ingenieur, oder dann auch der Fachplaner, je nachdem, wie groß das Projekt [ist], und natürlich der Holzbauer dann auch. Der hat ja oft auch noch eine Teilplanung dabei, und sei es auch wirklich nur die Werkplanung oder die Arbeitsvorbereitung bis zur Maschine und auch da ist noch Potenzial vorhanden, das noch weiter zu parametrisieren, aber wie gesagt oft ist das Kind schon in den Brunnen gefallen,

HS Wir als Planungsbüro kommen ja auch oft in Projekte an einer Stelle, wo [der] Holzbauer schon den Job gekriegt hat und dann überlegen muss wie kriege ich das jetzt noch effizient geplant und dann ist aber auch oft schon einiges an Entscheidungen gefallen, die verhindern, dass man das ganze wirklich im großen Maßstab optimiert. Weil es einfach vorher nicht beachtet wurde, und das ist schon, das ist schon eine Lücke, die man regelmäßig findet, das ist das dann, [was] nachher beim Unternehmen landet, hat noch keiner drüber nachgedacht, wie man das effizient in die Fertigung kriegt.

SR Also wenn man jetzt in den Holzelementbau schaut, es gibt ja, ich sag mal, es gibt ein paar wenige Bauteilaufbauten, es gibt einige Details, die werden immer wieder, meist wiederholt, es gibt dafür auch schon Kataloge, gibt es die Möglichkeit, dies auch dreidimensional zu parametrisieren, dass man nicht nur das Detail auf die, auf das Bauteil abstimmt zweidimensional, sondern das auch gleich in ein Modell bringt, was, ich sag mal, wenn Details aufeinandertreffen, das ist ja nicht nur von zwei Bauteilaufbauten abhängig, sondern auch von zwei anderen Bauteilaufbauten und dann noch die Zusammenführung davon, wäre das heute möglich?

HS Ja. Auch da, abhängig von der Anzahl Kombinationen und Situationen, die es dann gibt. Wir haben da eigentlich ein paar Beispiele auch schon selber durchgemacht, kann man

fast sagen teilweise, denn es gibt ja hochkomplexe Bauwerke, wie das Swatch, was hinter dir an der Wand hängt [Stehling deutet auf Wandbild]. Das ist natürlich eine Freiform, jedes Teil ist anders, es hat auch eine ganze Menge Details, aber das ist wieder das Beispiel „Gridshell“ von eben, es ist relativ überschaubar, was die Anzahl [der] Details angeht, in dem Fall ist es sogar noch eher eins der komplexeren, weil auch noch die Haustechnik im Gridshell läuft und da auch noch einige Schnittstellen existieren, aber das ließ sich sehr gut dreidimensional parametrisieren. Im Elementbau haben wir auch schon Projekte gemacht, bei denen das gut funktioniert, aber haben auch die Erfahrung gemacht, dass es einige Projekte gibt, bei denen es nicht gut funktioniert, weil eben dann es zu viele Kombinationen von Details gibt und man theoretisch für jedes, für jede Kombination doch wieder ein eigenes parametrisches Detail bestimmen müsste, und dann irgendwann hört der Vorteil auf. Wenn ich jede einzelne Instanz quasi individuell parametrisieren müsste, dann habe ich ja kein Vorteil mehr. Und das passiert in gewissem Ausmaß eigentlich regelmäßig, dass man dort einfach an Grenzen stößt, was die Anzahl der leicht zu behandelnden Situationen angeht. Es ist aber kein 3D und 2D Problem, also es ist wirklich ein Problem, natürlich durch die dritte Dimension kommt noch eine Eskalationsstufe mehr hinzu, wenn es darum geht, dass einfach die Anzahl von Kombinationen exponentiell steigt, aber das ist in 2D, wenn ich nur die Wand als Fläche angucke, das ist genauso ein Problem, dass ich sage, je mehr Details ich auf einen Punkt bringe, auch gerade, wenn ich nur mit begrenztem Platz arbeite und versuche, möglichst den Platz zu optimieren, das führt dazu, dass Details oft an einem Punkt verlagert werden und wirklich vieles man nicht sagen kann "hier ist ein Stück Raum, das ist reserviert für das Anschlussdetail Stütze und das nächste ist reserviert für das Anschlussdetail Lüftung", sondern die werden meinetwegen kombiniert, aus Platzgründen. Und dann heißt es aber jetzt das, wenn ich jetzt fünf verschiedene Stützen habe und vier verschiedene Lüftungen, dann habe ich schon 4 mal 5 also 20 verschiedene Möglichkeiten und dann habe ich noch 3 Möglichkeiten von der Höhe in der [sie] liegt und dann bin ich schon bei 60. Und dann wird es halt irgendwann nicht mehr so lustig, das zu parametrisieren.

SR **Wie ist das, ich sag mal seit Chat GPT ist KI recht bekannt geworden, ist das eine Möglichkeit, um die Komplexität, dieser Detailplanung zu handeln? Weil letztendlich die Menschen, die es ja jetzt planen, folgen ja auch gewissen Prinzipien, die vielleicht aber noch nicht so gut erfasst werden konnten, oder die auch zu komplex sind, als sie zu erfassen.**

HS Muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich da zu wenig eigene Erfahrung habe in Nutzung von den KI-Systemen. Ich denke, das große Problem an der Stelle ist dann die Qualitätskontrolle der ganzen Geschichte, weil natürlich wird am Ende was gebaut und wir kennen das ein bisschen, jetzt aus nicht KI-gestützten Systemen, aber eben Parametrien, die einfach an Grenzen stoßen. Da ist es dann deutlich schwieriger, jemandem ein Modell zu geben, was parametrisch erstellt wurde, aber an einigen Stellen nicht funktioniert und zu sagen: „Hier korrigiere es mal“, als ihm eigentlich ein leeres Modell zu geben und zu sagen: „Wir brauchen jetzt Details“. Weil man natürlich schon ein fertiges Modell vor sich hat, das sieht super aus, aber im Detail passt es nicht. Und das dann zu finden und zu korrigieren ist viel heikler, als einfach auf einem undetaillierten Modell anzufangen und wenn ich so sehe, was auf der sprachlichen und Konversationsebene passiert mit KI, es ist ja schon so, dass es eigentlich Maschinen sind, die möglichst überzeugend klingendes Kauderwelsch produzieren, was aber eigentlich keine Substanz hat. Und das ist vielleicht schwierig, wenn man das dann bauen möchte. Aber da bin ich jetzt auch ein bisschen voreingenommen, weil ich, wie gesagt, selber wenig damit Erfahrung habe und den ganzen Hype damit ein bisschen kritisch sehe. Es ist sicherlich, also es hat sicher super Potenzial, um einfach [zu] versuchen Systematiken zu finden und Kataloge zu bauen, oder irgendwie sowas, um damit besser arbeiten zu können, aber wirklich eine KI meine Werkplanung machen lassen, wäre ich skeptisch.

SR Verstehe ich voll und ganz. Wie ist es zeitlich bei dir?

HS Wir können schon noch ein paar Minuten reden. Ja.

SR O. k. gut. Vielleicht um nochmals zurückzugehen auf das Know-how der Planerinnen und Planer. Ich habe in einem früheren Interview habe ich gehört, oder derjenige hat gesagt, dass die Leute, die jetzt aus der Uni kommen, alle wissen, in etwa, was parametrische Planung ist, wissen, dass man theoretisch über Rhino, Grasshopper machen kann, haben vielleicht selbst auch schon was programmiert. Also, oder einige von denen haben es selbst schon mal benutzt, oder programmiert, wenige können es gut, und noch viel weniger können es wirklich gut nutzen. Wie nimmst du die Entwicklung in dem Bereich wahr?

HS Ja. Das würde ich auch so bestätigen. Ich finde es sehr wichtig und sehr gut, dass eigentlich die meisten, also wir reden jetzt von Architekturstudenten hauptsächlich, oder?

SR Ja.

HS ... , dass die meisten damit in Kontakt kommen mittlerweile, weil das ja schon ... Programmieren allgemein wird ja immer mehr zu einer grundlegenden Kulturtechnik eigentlich. Wer das von der Denke her kann, ich meine es gar nicht wirklich unbedingt umsetzen kann, ich muss keine Programmiersprache können, aber einfach die Denke irgendwie nachvollziehen können, der hat heutzutage Vorteile in solchen Prozessen und mehr und mehr automatisierten Umfeld. Drum finde ich es eigentlich sehr wichtig dass das ein wichtiges Thema geworden ist, aber es ist eigentlich klar, die Leute studieren ja eben nicht Programmierung, oder Computer Science, oder irgendwas, sondern Architektur und das ist ja auch erst mal ein kreativer Beruf, oder zumindest der entwerferische Teil davon, oder ich muss da noch ein bisschen zurückrudern, weil Programmieren halte ich auch für kreativ, nur es ist einfach eine ganz andere Art, also Architektur hat eine künstlerische Art Kreativität, die davon spricht, dass sie nicht unbedingt Regeln folgen muss und das ist was ganz anderes, als in der Programmierung und das ist einfach ein Werkzeug bei dem ich es ganz wichtig finde, dass man mal gesehen hat und auch erfährt, was damit möglich ist und wie man eben, und jetzt kommen wir wieder auf die Optimierung zurück, wie man vielleicht dafür sorgen kann, dass die eigenen Entwürfe besser dafür geeignet sind, dann parametrisch umgesetzt zu werden. Dass das nachher wenige Architekturabsolventen gut können, halte ich für völlig normal, weil dann hätten sie Programmierung studiert, wenn das das Hauptinteresse sozusagen wäre. Interessant ist halt, dass wir bei D2P [Abkürzung für Design-to-Production], wir halt genau diese Schnittstelle abgreifen. Die meisten, die hier arbeiten, sind irgendwie Architekten von der Ausbildung, wir haben auch Ingenieure oder auch einen Zimmermeister, so ein bisschen gemischt, aber die meisten sind Architekten, die eben genau zu den wenigen gehören, die die Programmierung entweder im Studium entdeckt haben, oder auch davor schon, und einfach dann aber das so sehr als Schwerpunkt gesehen haben, dass sie gefunden haben, eigentlich bin ich vielmehr an der technischen Umsetzung interessiert, als daran, selber zu entwerfen. Und das ist natürlich dann auch ein sehr wichtiger Subset der Architekten sozusagen, die einfach sich darum kümmern, dass anderer Leute geniale Entwürfe vielleicht dann kongenial umgesetzt werden können.

SR Was eine Person alleine gar nicht in eine Richtung könnte.

HS Nein. Ich glaube, jemanden, der das wirklich selber entwirft und umsetzt bis zur Fertigung, das ist dann für eine Person schon extrem viel.

SR Auf jeden Fall. Von meiner Seite aus wäre es das.

HS Wunderbar, ja sehr schön.

SR Vielen Dank! Es hat mich sehr gefreut!

HS Ja. Ebenso!

Gheyselinck 2024

Interview mit:

Aurèle L. Gheyselinck (**ALG**)

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

ETH Zürich, Schweiz

Interviewer:

Stephan Rosin (**SR**)

Datum:

22.02.2024

Dauer:

19min 11sec

Ort:

ETH Zürich, Zürich, Schweiz

SR Ja. Vielleicht fange ich erst mit dem..., mit meiner Erfahrungen [im] Praktikum an. Ich habe das Gefühl es wird immer noch sehr viel ..., also es kann sich vielleicht jetzt manchmal wiederholen, was wir schon besprochen haben. Meine Erfahrungen aus dem Praktikum sind, dass immer noch sehr viel direkt gezeichnet wird und wenig parametrisch modelliert [wird] und mein Gefühl ist, zumindest bei dem, was ich an Erfahrung aus dem Studium habe, dass eigentlich noch viel Potenzial für das automatische generieren von Plänen, oder von Details auch über parametrisches Design oder parametrische Planung [besteht]. Wie schätzt du das ein? Also du hast ja jetzt auch Erfahrungen in der Architektur, als auch im parametrischen Planen.

ALG Absolut ja, ich mache immer einen Unterschied zwischen, also für mich, parametrisieren ist ein bisschen gefährlich. Ich sage oft, es geht um komplexe Formen wie [unverständliches Wort] usw. Formula-One-Shape und so. Und es muss nicht unbedingt so sein und dann hast du auch so Automatisierung für ganz normale Gebäude, ich sag mal mit 90° Winkel, das [ist] nicht einfacher, es ist eigentlich komplizierter. Aus auf der Erfahrung im Architekturbüro, also Design-to-Production kennst du?

SR Auf jeden Fall.

ALG Ah ja, klar. Sie sind bekannt für Holzbau [mit] komplexen Formen, alles und sie haben zweimal probiert, so ganz normale Wohnungsgebäude zu, sozusagen, automatisieren, also für Fabrikation zu automatisieren und es ist nicht so gut gegangen. Es ist eigentlich viel komplizierter, als komplexe Formen. Einfach, weil es weniger viele Details, verschiedene Details gibt. Für ein Fenster musst du jetzt mal 2000 verschiedene Details haben und so weiter.

SR Das war ein Projekt zwischen Design-to-Production und?

ALG Nein, nein. Ich war bei Design-to-Production. Und dort hatten wir... Ich war auch beim Swatch-Gebäude in Biel dabei. Kennst du vielleicht auch. Und sie haben später Crocodile gemacht in Dippendorf [Korrektur: Winterthur]. Das war zusammen mit Implenia. Das ist eine riesige Baufirma hier. Und sie konnten eigentlich nicht so viel automatisieren, in dem sie... Jedes Fenster war ein Problem. Denn es war nicht die richtige Datei. Das war auch das Hauptproblem ist beim BIM. Ich wollte das mit BIM zusammen machen und dann hast du viel zu viel Informationen. Eigentlich Information, die du gar nie brauchst.

SR Das ist ein generelles Problem bei BIM aktuell.

ALG Ja absolut. Absolut. Und deswegen ich finde es auch für mich jetzt Parametrisierung im Holzbau, es bedeutet zu sagen, nicht mehr so diese schönen komplexen Formen, sondern auch etwas „ganz Standard“ zu automatisieren. Also, nur ein Beispiel vom dem Architekturbüro: dort habe ich das Gefühl, ich habe diese Stelle bekommen, nur weil ich Grasshopper konnte. Wirklich doof. Und sie arbeiten nur mit Revit. Sie machen viel BIM. Es gab zwei Chefs. Der eine war wirklich nur auf der BIM-Seite, der andere war Design. Ich habe irgendwann einfach erwähnt, dass wir etwas mit Grasshopper probieren könnten. Du kennst das, beim BIM gibt es mehrere Phasen und eine Phase ist von ein einschichtig zu mehrschichtig. Es ist so eine Geometrie, dass ist eine Wand. Dann hast du [die] nächste Stufe: eine Geometrie, da hast du jede Ebene drin und die Information ist ganz drin. Und dann hast du nur eine Geometrie. Irgendwann im Prozess musst du deine BIM-Modelle an verschiedene Planer, Fachplaner schicken und einer braucht nur die Stützen, also braucht nur tragende Elemente, der andere braucht nur Außenwände. Und dann musst du es nochmals aufbauen, dass du diese Elemente separat aufteilen kannst. Und dann, er hat mir gesagt, dies zu vereinfachen und diese Gebäude nochmals zu modellieren, mehrschichtig modellieren. Ich dachte ja, das ist jetzt die Chance, oder? Und dann habe ich einfach eine Woche probiert mit Grasshopper etwas zu machen. Rhino.Inside.Revit. Und es ist extrem gut gegangen, aber es war so kompliziert. Erste Woche ich hatte einfach nichts. Und dann habe ich einfach, also jedes Mal hatte ich ein bisschen mehr, aber am Schluss ist es gegangen und dann ich habe einen Witz gemacht: „Hier guck mal, ich wähle das gesamte Gebäude aus, also die 12.000 Elemente und dann 60 Wohnungen, also gigantisch“ und dann hat es so 40 Sekunden gedauert und dann hatte ich ein 3D Modell mit mehrschicht [-igem Aufbau]. Und das ist für mich so Automatisierung, also Parametrisierung für solche Aufgaben, das macht schon Sinn. Und das ist aber extrem spezifisch und extrem komplex finde ich.

SR Aber insofern der Grasshopper Code, der kann ja dann auch auf neue Projekte angewendet werden, oder?

ALG Ja. Und das ist eigentlich ist Grasshopper nicht das Beste für solche Projekte. In dem Sinn. Aber die API beim Revit ist zu kompliziert für mich, ich hatte einfach keine Ahnung. Grasshopper war einfach spontan, schneller und ich kannte es schon. Ich habe es einfach mal probiert. Und es gibt, du kannst einen Grasshopper Player machen und dann hast du wirklich, musst du nur einen Knopf drücken und dann hast du alles. Und es funktioniert eigentlich schon gut. Auch im Architekturbüro es gibt kaum strenge Regeln, so eine [unverständliches Wort] fängt an mit einer Nummer, nachher kommt einer, nachher

kommt solche Dimension usw. sonst funktioniert [es] einfach nicht. Du musst mega konsequent sein und diszipliniert, jemand muss wirklich anschauen, muss aufpassen, dass alle machen das richtig, sonst geht einfach dein Code nicht mehr. Ein Code ist so regelmäßig und sonst geht es kaputt. Ich finde, beim Holzbau kann man schon, kann man schon viel machen. Es ist einfach so spezifisch und jeder Holzbauer hat fast seinen eigenen Weg, etwas zu bauen. Der eine macht die Ständer, also weißt du, es ist oft auch maschinenspezifisch und manchmal brauchst du so einen Abstand und der andere hat eine kleinere Platte [vermutlich Arbeitsplatte], Maschine, was auch immer. Und das macht eigentlich alles, noch mal, also es ist theoretisch machbar, dass alles parametrisiert ist, aber ist schon kompliziert.

SR Also ich muss sagen, für mich persönlich, es hat mich gewundert, weil ja die Holzbaubranche an sich von der Digitalisierung her schon sehr weit ist, gerade CNC-Maschinen sind gang und gäbe, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, mit der Holo-Lens sind auch noch ..., wird noch ein Schritt weiter gegangen, aber das dann noch so viel dann direkt gezeichnet wird, hat mich persönlich gewundert.

Wie nimmst du das wahr, wie sich das Know-how entwickelt, gerade bei Studierenden, bei Absolventen von Unis. Was in Bezug auf parametrische Planung, parametrisches Design, in der Anwendung?

ALG Also, jetzt ist bald ..., haben wir die erste, also hier bei uns an der ETH, haben wir die erste Generation an Architekten, die Grasshopper gut kennen, weil wir im ersten Jahr Bachelor machen wir schon [einen] Grasshopper Kurs, zweites Jahr machen wir schon Projekt mit Grasshopper, es kein Design Studio, sondern es ist wirklich nur ein Kurs, es ist Pflicht, also sie müssen das machen. Also, mindestens, sie wissen was das ist. Und wie es jetzt läuft, [unverständliches Wort]: „Grasshopper brauch ich sowieso nicht“. Und sie hatten einfach keine Ahnung, was du mit Grasshopper machen könntest. Das ist so erster Aspekt. Vorher warst du eine Ausnahme, der Architekt der Grasshopper kannten, jetzt ist es genau das Gegenteil, also bald. Und das bedeutet auch dass bald Architekten so mit Grasshopper viel generieren können und was [weiß] ich noch. [Satz abgebrochen] Ich habe noch keinen Namen dafür, aber bald sind wir keine Architekten mehr, sind wir einfach so Programmierer, die Architektur kennen, oder umgekehrt, Architekten, die programmieren. Und dort beim Holzbau, also sozusagen, normalerweise macht ein Architekt nichts mit Holzbau, er sagt einfach, das ist Holzbau und schickt es zu einem Holzbauer, o. k. jetzt macht der Holzbauer eine Holzwand, sonst ist es einfach eine Wand, nur einfach zwei Linien. Und ich bin nicht sicher, dass bald die Architekten Interesse haben,

Holzbauelemente zu zeichnen, zu modellieren. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass sie etwas modellieren, oder dass wir etwas modellieren, einfach weil wir kennen es nicht und es ist so abhängig, mit welcher Firma du arbeitest. Wenn eine Firma macht es so und eine andere Firma macht es ein bisschen anders, dann musst du eigentlich jedes Mal deine Modellierung anpassen. Macht das Sinn?

SR Ja. Auf jeden Fall, ich verstehe schon.

ALG Und das ist schon, ich finde ... Also Architektur und Holzbauer bleibt sowieso separat, aber es gibt etwas dazwischen. Ich weiß noch nicht, was das ist, aber kommt also bald, weißt du mit der neuen Generation jetzt, wenn wir ... eigentlich können unsere eigenen Gebäude ... da es ist neu, es kommt noch bald, es wird bald Standard, habe ich das Gefühl. Für mich tönt es wie ein anderer Beruf und die Idee mit COMPAS, zum Beispiel, die sagen immer ja, also, das heißt bald in einem Architekturbüro, sie müssen auch so einen Programmierer, einen Softwareentwickler einstellen. D. h. der kann eigentlich gut programmieren und dann kommt der mit einem Architekten zusammen. Das ist so eine Zusammenarbeit dieser zwei Welten und der Holzbau ist einfach ein spezifischer Aspekt von dem Modellierungs- und Programmierungsspiel. Du könntest, theoretisch könntest du auch zwei Mal klicken und du hast einfach plötzlich Stahlbau, oder einen Betonbau. Aber es ist etwas Neues, es gibt einen neuen Beruf, was wir jetzt hier machen, es ist kein Architekt, es ist kein Holzbau, es ist kein Bauingenieur, es ist etwas dazwischen dann. All dieses ganz Standard, alle Architekturbüros zeichnen neue, was auch immer d. h. und ich kenne auch viele Leute, die gehen eigentlich jetzt gerade in riesige Büros in der Schweiz und sie machen einfach so eine digitale also RND Departement, so in einem kleinen Büro, weil die Leute wissen, es brauchen wir auch, aber wir haben keine Ahnung wie das geht. Und das war eigentlich auch mein Fall in diesem Architekturbüro, durch Zufall konnte ich Grasshopper und dann habe ich ein eigentlich ein riesiges Add-In für das ganze Büro gemacht. Und dann siehst du plötzlich, dass es hilft, die Leute haben auch weniger Angst vorm Computer, ich sag es nur so.

SR Ja, auf jeden Fall. Das spricht doch aber eher dafür, dass also vielleicht jetzt die ausführende Baubranche und die eher planende Baubranche, also ich sag mal, Architekt und Holzbauer zum Beispiel, eher sich näher kommen über die Digitalisierung von, oder Parametrisierung von vielleicht Bauteilaufbauten zum Beispiel, sodass der Architekt schon vorher aus einer Liste auswählen kann, ich brauch eine Außenwand, ich brauchte nur den U-Wert, stellt es sozusagen für sich ein

und kann das dann schon dem Holzbauer schicken, der [hat] dann einen exakten Wandaufbau, mit dem er arbeiten kann und nicht erst noch zurückschicken muss.

ALG Absolut. Ja, es ist genauso. Es gibt eine Gefahr, am Schluss machst du so Katalog-Architektur in dem Sinn. Also, ich habe ein API-Product gemacht und es war wirklich, nach zwei Wochen hatten wir Bauingenieure, Brandschutzingenieure, Holzbauingenieure, eine Holzbaufirma hatten wir noch, nach ein paar Wochen und dann konnten wir direkt sagen: "Ok das wäre eigentlich unser Projekt". Diese Wand muss so sein, diese Außenfassade, sag ich mal, und dann hast du so eine Liste, so einen Bauteilkatalog, heißt, hatten wir das Ganze. Und dann konntest du auswählen, aber hier der Vorteil war, wir hatten Direktzugriff, also Kontakt mit den Leuten dort und dann konnten wir anpassen, das heißt, es war nicht so ein Katalog, das wir auswählen müssen, wir hatten einfach so ein, wie du gesagt hast so ein Wert und diesen Wert könnten wir einfach mit Bauingenieur und der mit dem Holzbau besprechen und er hat gesagt, o.k. das müssen wir so anpassen. Aber da hatten wir unseren eigenen spezifischen Katalog. Und das soll wirklich, ich habe das mega gerne gehabt. Weißt du, sonst macht du irgendwie eine Skizze und sagst: "Ja, Bau das!" und dann hast du irgendwas. Und das hat also, nicht böse gemeint, Frank Gary und so weiter, die machen eine freie Form und dann muss es auch aussehen, auch schön, auch ein Weg, aber das ist von der Ausführung her ein bisschen anders. Aber ja, Holzbau und Architektur zusammen, ja also am Anfang waren Zimmermänner die Architekten auf der Baustelle. Also für mich ist ein Traummaterial mit zu arbeiten, aber ja, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, Architektur und Holzbau hat schon lang immer etwas zusammenzutun und wir haben alle Holz gern. Ja, es gibt schon etwas, was genau das ist, das wird, das weiß ich noch nicht. Man kommt schon zusammen, und es heißt nicht, um es nur zu sagen, die als Holzbauer stellen auch viele Architekten ein. Es gibt wieder viele Firmen, also Holzbaufirmen, die ihre eigenen Architekten haben. Es bedeutet auch viel, also, indem sie, ich bin nicht überzeugt, die Architektur, sie machen, aber es ist auch mega effizient, also sozusagen günstiger. Das Ziel am Schluss ist, Holzbau günstiger zu machen und deswegen zu deiner ersten Frage, Automatisierung macht vielleicht auch Holzbau ein bisschen günstiger. Und am Schluss, unsere Umwelt und was auch immer, Climate Change vielleicht ein bisschen besser. Das war meine Hauptidee.

SR O. k. ich höre dabei raus, eine Vollparametrisierung eines Holzbautentwurfs wird es eher nicht geben, oder?

ALG Also, das ganze Projekt machst du "Klick" und dann hast du ein Haus?

SR Ich sage mal, aus einem Hüllenmodell, oder es ist muss noch nicht mal eine Hülle sein, ich sag mal einfach nur vielleicht eine ...

ALG ... Fläche ...

SR ... nur eine Fläche für eine Wand, die du zeichnest und daraus dann automatisch, natürlich die Bauteilaufbauten auswählst ...

ALG Also, das passiert schon, ja. Das gibt es schon, viele jetzt und die machen das eigentlich.

SR ... und Details auch generierst?

ALG Ja. Aber nochmals, das ist wie im Katalog, das ist noch mal spezifisch, also Firmaspezifisch und Maschinenspezifisch und Holzbauingenieurspezifisch. Zwei Beispiele, die mir den Sinn kommen, bei Design-to-Production arbeiten sie immer mit einer Master Surface, heißt das, und dann musst du eigentlich, diese Master Surface muss wirklich mega superschön sein. Normalerweise ist diese Surface von einem, ich sag mal Mathematischian [englisch. Mathematiker], designt. Also wirklich ganz schön, mit normal überall schön und von dieser Fläche kannst du deine Balken generieren und diese Details sind auch automatisiert. Aber das kannst du auch mit einer ganz flachen Fläche. Es funktioniert nach demselben Prinzip, du hast eine Normale, eine Ecke, Nullpunkt und dann hast du ein Raster und dann ist da Z. Fenster braucht noch ein Info. Ob das kommt, also, und ob es Sinn macht, ist eine andere Frage. Aber ich weiß zum Beispiel, bei Revit kannst das schon generieren, ASCAD kennst du vielleicht auch. Es tönt nochmals ein bisschen nach Katalogarchitektur.

SR Ich verstehe, was du meinst mit Katalogarchitektur.

ALG Also war das deine Frage?

SR Ja. Wie schätzt du, könnte KI darauf Einfluss nehmen? Könnte das die Katalogarchitektur eventuell mehr in Richtung Nicht-Katalog Architektur bringen?

ALG Also ja, KI bin ich selber nicht so ganz überzeugt, weil am Schluss sie nennen das "KI", aber es ist auch einfach ein Algorithmus. Und unser Grasshopper ist auch so ein Algorithmus, Python ist auch so einer. Wenn du einen, ja ich weiß nicht, für mich KI bleibt noch ein bisschen noch so abstrakt bis jetzt. KI beim Holzbau spezifisch das sehe ich noch nicht. Kann sein. Es ist noch ganz weiter Weg, habe ich das Gefühl. Aber es passiert schon mega viel, aber wir sind noch nicht ganz da. Du musst einfach beim Chat GPT oder Deepl anschauen, das funktioniert mega gut, aber es ist noch nicht da. Wenn du etwas von einer

Sprache zu einer anderen Sprache [übersetzen möchtest], musst du die andere Sprache auch noch kennen, sonst macht er irgendeine Scheiße. Chat GPT auch, wenn du nach einem Python Code fragst, dann musst du das eigentlich noch lesen können, dazu noch sagen korrigier [das] und so weiter. Wie machst du es beim Holzbau und Architektur? Ja also Bilder kannst du schon machen, aber von diesen Bildern einen Holzrahmen, das tönt nach ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Also ja, vielleicht schon irgendwann, aber jetzt noch nicht.

SR **Ich bin gespannt, was daraus kommt.**

ALG Absolut. Absolut.

Eversmann 2024

Interview mit:

Univ.-Prof. Philipp Eversmann (**PE**)

Professor (Fachgebiet Experimentelles und Digitales Entwerfen und Konstruieren)

Universität Kassel

Interviewer:

Stephan Rosin (**SR**)

Datum:

27.02.2024

Dauer:

17min 39sec

Ort:

Online-Meeting

SR Genau, also die BPS-Arbeit schreibe ich zum Thema parametrische Planung Holzbau. Ich mache jetzt derzeit ein Praktikum in der Schweiz bei Schaer Holzbau, ich weiß nicht, vielleicht sagt [Ihnen] das Unternehmen etwas.

PE Ja.

SR Wir machen hauptsächlich größere Mehrfamilienhäuser und auch Sporthallen im öffentlichen Kontext sozusagen und hauptsächlich in Holzelementbau.

PE Hauptsächlich CLT oder Holztafelbau?

SR Holztafelbau. CLT wird meist dann nur eingekauft und dann aber auch mit verbaut.

PE Ja o. k.

SR Meine Erfahrungen sind jetzt, also ich war auch selbst mit [in] der Produktion und auch mit auf der Baustelle, im Rahmen des Praktikums. Und da habe ich mitbekommen, dass eigentlich die Branche schon recht weit digitalisiert ist, aber was die Planung angeht, da bin ich jetzt seit Anfang des Jahres, ja es wird noch sehr viel direkt geplant, und sehr viel direkt gezeichnet. Ist da nicht noch viel Potenzial, gerade was die automatische Generierung von Bauteilen angeht, auf Grundlage von vordefinierten Bauteilaufbauten? Kann man nicht da noch viel automatisieren?

PE Es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil ich nicht genau weiß, wie deine Erfahrungen da sind, weil es auch Holzbauer gibt, die es mittlerweile sehr weit vorangetrieben haben, genau das, oder sprichst du jetzt von der Schnittstelle zwischen den Architekten und den Holzbauern oder intern in der Planung?

SR Nein ich meine schon intern.

PE Intern bei einem Holzbauunternehmen?

SR Ja.

PE Ja da gibt es natürlich ganz unterschiedliche. Da habe ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und eben welche, die das noch mal so auf sozusagen Submillimeter alles planen und wo es so perfekt ist, wie man es noch nie in ein Architekturmodell gesehen hat, aber auch welche, die es von Hand so zeichnen. Aber da ist natürlich immer ein großes Potenzial, ich glaube das interessante ist eher die Schnittstelle, wie man es schafft, von einer Architekturplanung dann auf eine Bauplanung zukommen. Wo meistens ja schon noch mal ein Detaillierungsschritt erfolgt und meistens, es ist ja so, es ist jetzt auch nicht unbedingt so ineffizient, wie es klingt, dass die

Holzbauer dann noch mal komplett ein Modell selbst aufbauen, von Grund auf, anhand von den Architekturplanungen. Einfach, um sicher zu gehen, dass eben alles stimmt. Und das ist natürlich so eine Sache, die ist nicht so effizient, man wird es sich ja wünschen, dass man das direkt übernehmen könnte, aber die Frage ist natürlich auch, das ist ja auch eine Vertrauenssache, weil wer haftet dann dafür? Ist auch die Frage. Wenn es geregelt ist, dass es das Bauunternehmen ist, die sind es meistens dann schon. Was passiert, wenn es dann sozusagen der kleine Zeichenfehler ist, der übernommen wurde, lässt sich jetzt nachweisen. Und als Unternehmen denkt man sich, die paar Tage, die man es jetzt neu zeichnet, die lohnen sich wahrscheinlich.

SR O. k. Ja.

PE Beantwortet das deine Frage?

SR Ja schon. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, man hätte definierte Bauteile. Also, wenn man jetzt mehr auf die Schnittstelle geht. Angenommen, man hat vordefinierte Bauteile, also Bauteilaufbauten und Details, woraus das Architekturbüro auswählen könnte, also die dann parametrisch aufgebaut werden und so gesehen mehr oder weniger fehlerfrei sind, sofern man jetzt die Fläche, oder ich fang noch mal neu an.

Angenommen das Architekturbüro zeichnet nicht mehr jetzt einen Schichtaufbau, sondern nur noch, ich sag mal, eine Fläche, auf dessen Grundlage dann parametrisch das Bauteil geschichtet aufgebaut werden kann, würde das nicht eine Verbesserung dem schon bringen?

PE Ich kann mir vorstellen, dass es so, also ich mein, das ist so ja und nein, weil einmal wenn man natürlich sagt, also ich kann auch die Diskussion davon das Holzbauern sagen: „Ja O. K. eigentlich brauche ich vom Architekten nur noch eine kleine Skizze und wir machen dann alles“, aber letztendlich ist es natürlich auch die, also wenn der Architekt nur praktisch das grobe Rahmenmodell macht und gar nicht das mal durchzeichnet mit dem Schichtaufbau, wie geht es um die Ecke und die ganzen Details, dann kann man auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich dann auch nicht funktioniert, weil es noch gar nicht soweit geplant war. Und da denkt man schon, dass es Sinn macht, dass der Planer es soweit plant, dass es eben auch auf der Detailebene funktioniert, aber vom Detailaustausch und ich mir schon vorstellen kann, dass es Sinn machen könnte, dass man doch noch mal so ein Rückschraub von dem was man übergibt, dass man nur ein ganz ganz einfaches Modell mit den Rahmendaten übergibt, was idealerweise auch

parametrisch ist, dass man die Parametrik wie auch übergeben kann und nicht wie bei einem AEC-Modell, was halt tot ist, was sich nicht mehr verändern lässt und auf der Basis davon, dann muss ja zwangsläufig andere Software verwendet werden, sich dann der Holzbauer eben sein Modell aufbauen kann, mit seiner Art, wie er die Schichten definiert usw. Weil natürlich ein zu detailliert gezeichnetes Modell ist halt sehr sehr schwierig zu managen. Da sind dann so viele Teile drin, das wird so einem Bauunternehmen nur teilweise nutzen.

SR ... und woraus natürlich auch wieder Fehler entstehen können und Rückfragen gestellt werden müssen usw.

PE Genau.

SR Wie nimmst du die Entwicklung des Know-hows zu parametrischer Planung allgemein in Architekturbüros jetzt wahr, wenn du jetzt sagst, idealerweise sollte schon das Modell des Architekten parametrische aufgebaut sein?

PE Ja, das ist gerade in Deutschland extrem unterschiedlich. Weil sich da sehr viele, kleine und große, sehr stark vor sträuben und sagen, dass man das gar nicht braucht oder auch BIM-Planung an sich nicht braucht. Wobei auch jetzt schon, wenn man sich jetzt anschaut, größere Büros gerade auch in unseren Nachbarländern, und da sind es eben nicht nur die großen Büros, Frankreich und England sind da einfach schon viel weiter. Da ist BIM-Planung kompletter Standard. Und jetzt auch von der BIM-Planung zur parametrisch organisierten ist auch nicht mehr so weit, weil da einfach schon sehr viel sowieso schon so definiert ist, es einfach von der Programmstruktur und da hingegen hat man noch Büros, die jetzt, sage ich mal im Vergleich, im Steinzeitniveau arbeiten, mit irgendwelchen 2D-CAD-Softwares, wo dann die Linien einzeln gezeichnet wurden, wo dann auch pro Schnitt, Ansicht und Grundriss nicht zusammenpassen, weil man sie alle immer updaten muss. Es ist halt so eine Sache, wo wir in Deutschland stark hinterher sind, im Gesamtlevel. Und Firmen allerdings es dann schon wieder welche gibt, die dann wiederum sehr sehr gut sind. Ja also, ich habe den Eindruck, dass die Tendenz ist, dass sich das so einverleiben, mit der Hoffnung auch Profit daraus zu gewinnen, was ja auch sinnvoll ist. Also die meisten größeren Ingenieurbüros, Holzbauer auch, die haben das erkannt. Da gibt es eigentlich ganz wenige, die das nicht machen habe ich den Eindruck. Aber es ist natürlich nur von denen, die ich kenne und mit denen ich regelmäßigen Kontakt habe.

SR **Fallen dir da spontan, gerade beim Holzbau, welche ein, dann würde ich da noch mal nachfragen?**

PE Gut bei den großen kannst natürlich nachfragen, da könnte ich dir auch noch meinen Kontakt geben bei Holzbau-Ammann, ich habe auch mit einem kleineren lokalen Holzbauunternehmen, also die sind wirklich ganz klein, in der Nähe von München bei einem Projekt zusammengearbeitet, die hatten auch schon, dann musst bayerisch verstehen. Der Mitarbeiter, der das da gemacht hat, war wirklich absolut top. Aber ich glaube, bei großen ist es interessanter zu fragen, weil die natürlich da weit sind. Ich meine in dem Bereich, oder der da wirklich sehr viel weiß und auch mit den Holzbauer-Unternehmen ist der Fabian Scheurer von Design-to-Production, ich glaube den kannst du auch mal fragen, ist der bestimmt offen für so etwas.

SR **Ich hatte bisher mit Hanno Stehling gesprochen.**

PE Ach hast du schon?

SR **Ja genau. Das hat sich schon ergeben.**

PE Genau die sind da komplett, würde ich sagen, die haben da einen sehr, gerade was da Holzbau und CNC angeht, sehr guten Überblick würde ich sagen. Oder es gibt keine, die einen besseren Überblick hätten, würde ich wahrscheinlich sagen.

SR **Ja, aus allen Ecken kommt man immer wieder auf Design-to-Production zurück, genau das fällt schon auf.**

PE Ja.

SR **Aber vielleicht noch mal zurück zum Know-how, wie ist das denn jetzt im Vergleich von den Büros oder in der Wirtschaft zu den aktuellen, oder wie es jetzt in der Uni läuft. Ich meine, die Architekturstudierenden von heute sind ja in wenigen Jahren auch in den Büros, prägen da das Know-how mit. Wie entwickelt sich das da?**

PE Da kann ich nicht sagen, da ich das nicht genau weiß, es ist mehr die Hoffnung, dass das sich das natürlich dann entwickelt, die ganzen Studenten, die wie wir ausbilden und die anderen Institute, die ähnliches machen. Was ich umgekehrt immer höre ist, ich betreue ja auch diese BPS-Arbeiten oft mit, und da gibt es auch ganz oft Studien dazu, einfach Anwendung von zum Beispiel von Building Information Modelling, und es ist immer so ernüchternd, dass man sich da fragt, dass wir da noch so extrem hintendran sind, das ist immer extrem ernüchternd. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, dass es dann

Büros sind, die die dann interviewen, die dann im Raum Kassel, kleinere Büros [sind] und die bilden natürlich auch nicht komplett ab, wie es in Deutschland aussieht. Und das hat natürlich auch noch eine wirtschaftliche Komponente, weil gerade bei BIM, die einzelnen Lizenzen, wenn das Büro nur aus zwei Mitarbeitern besteht, ist einfach sehr viel Geld, was so eine Lizenz kostet. Und da denken sich dann viele Büros, dass sich das in dem Verhältnis dann nicht lohnt. Und es ist natürlich auch ein bisschen so ein Unding, was die Software Unternehmen da machen. Es gibt halt nur ganz wenige Player auf dem Markt, die verlangen da verrückte Preise. Und das bildet sich natürlich ganz anders ab, wenn man jetzt sagt, man hat ein Ingenieurs- oder Architekturbüro von ein paar 100 Leuten, da ist dann diese einzelne Lizenz, in dem Maßstab von den Projekten, spielt es eine ganz andere Rolle, als eben in einem klassischen Ein- [oder] Zwei-Mann Büro, wovon es ganz viele gibt in Deutschland. Und ohne diese Technologien hast du viel weniger Möglichkeiten, oder die müssen da andere Wege gehen.

SR Die kleineren Büros?

PE Ja.

SR Aber ohne so seine Lizenz ist es ja gar nicht möglich, oder wie darf ich mir das vorstellen?

PE Oder sie müssten halt sich selber etwas parametrische aufbauen, eben zum Beispiel mit einem Programm, was nicht so viel kostet, wie in Rhino sich das selber so entwickeln, aber das ist natürlich auch wahnsinnig viel Zeit und Aufwand. Da habe ich den Eindruck, dass ich das erst bei einer gewissen Größe rechnet, auch bei einer gewissen Größe von Projekten tatsächlich, also vor allem auch vom Volumen [her].

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit bestätige ich, Stephan Rosin, Matrikelnummer [REDACTED], dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel: „Die Zukunft der parametrischen Planung – Welches Potenzial hat parametrische Planung in der Holzbaubranche?“ eigenständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

Des Weiteren erkläre ich, dass ich alle wörtlichen und indirekten Zitate sowie Grafiken, Tabellen und Abbildungen aus den angegebenen Quellen (einschließlich digitaler Informationsquellen) und Hilfsmitteln korrekt gekennzeichnet habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die nachgewiesene Unterlassung der Herkunftsangabe als versuchte Täuschung, bzw. als Plagiat gewertet und mit entsprechenden Maßnahmen geahndet wird.

Ort, Datum

Unterschrift